

Reporte del Taller

Transformando instituciones para la próxima generación de líderes en conservación de la Amazonía

Este documento reúne los debates y reflexiones de los participantes del taller “Transformando instituciones para la próxima generación de líderes en conservación de la Amazonía”.

Este es el **Reporte del Taller 2** del "Poder de las Conexiones: Cosechando Lecciones y Fortaleciendo Coaliciones para la Conservación de la Amazonía".

Febrero de 2026

Organizers:

Collaborator:

Partner:

Reporte del taller ‘**Transformando instituciones para la próxima generación de líderes en conservación de la Amazonía**’, celebrado entre el 29 y el 31 de julio de 2025, en Biocentro Guembe, Santa Cruz, Bolivia.

Organización: Programa de Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida (TCD/UF), en colaboración con la Fundación Moore.

Apoyo: Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF).

Cómo citar este documento

Poder de las Conexiones (2026) Transformando instituciones para la próxima generación de líderes en conservación de la Amazonía: Reporte del Taller. Santa Cruz, Bolivia.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18701704>

Contribución de los autores

Líderes temáticos/especialistas: Soriano, M., Checa, M.F. **Organización del taller:** Luna-Celino, V., Soriano, M., Orozco, N., Cabrera, O., Suarez, P. **Concepción y diseño del taller:** Dain, J., Soriano, M., Checa, M.F., Kainer, K., Luna-Celino, V., Simon-Pardo, C., Espada, A.L.V. **Generación de datos:** Arcos, M.E., Arezabi, W., Ascarrunz, N., Attias, N., Bacquet, C., Bohorquez, C., Buchapi, R., Cabrera, O., Causace, M.E., Cerezo, M., Checa, M.F., Cortez, I., Díaz, S., Espada, A.L.V., Gomes, V., Inturias, M., Jerez, M.A., Kainer, K., Luna-Celino, V., Masai, M., Mendoza, W., Ortiz, P., Padua, S., Pesoa-Chuviru, R., Ribera, J., Simon-Pardo, C., Soriano, M., Suarez, P., Van der Hammen, M.C. **Fotografía:** Manchego, M., Espada, A.L.V. **Captura de datos y borrador original:** Luna-Celino, V., Simon-Pardo, C. **Revisión y edición de borradores:** Checa, M.F., Soriano, M., Kainer, K., Nunes, A.C.G. **Facilitación del taller:** Mariaca, K., Dain, J. **Concepción del proyecto y captación de financiamiento:** Kainer, K., Loiselle, B., Dain, J., Useche, P.

1. Pan-Amazónica. 2. Conservación biocultural amazónica. 3. Desarrollo de liderazgo juvenil. 4. Transformación institucional. 5. Educación intercultural.

Lista de Contenidos

Presentación.....	5
Proceso de Organización del Taller.....	7
Objetivos del taller y programación.....	8
Participantes del taller.....	10
Día 1, julio 29 ‘Comprender el contexto y establecer bases comunes’	12
Bienvenida al Taller	12
Presentación del Proyecto POC	12
Ceremonia de apertura y armonización.....	13
Presentación de participantes.....	13
Día 2, Julio 30 ‘Experiencias compartidas y enfoques innovadores’	22
Árbol de desafíos para la Educación en la Amazonía	22
Educación Primaria y Secundaria	24
Educación universitaria y carreras técnicas	29
Educación alternativa	37
Fortalecimiento de competencias y habilidades	40
Día 3, Julio 31 ‘Lecciones aprendidas y próximos pasos colectivos’	46
Dinámica: La Pelota voladora.....	46
Sociodramas Creativos.....	47
Rueda de conexiones	52
Próximos pasos como grupo	53
Anexo.....	54
A. Programa completo y detallado del taller	54

Lista de siglas y abreviaturas

APCOB	Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CICOL	Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío
CNAMIB	Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia
CPILAP	Central de Pueblos Indígenas de La Paz
EE. UU.	Estados Unidos da América
IBIF	Instituto Boliviano de Investigación Forestal
IPÊ	Instituto de Pesquisas Ecológicas
IKIAM	Universidad IKIAM de la Amazonía
LGBTi	Lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual
NatGEO	National Geographic
ONG	Organización no gubernamental
ORE	Organización de Apoyo Legal y Social
ORMICH	Organización de mujeres indígenas de la Chiquitania
PBACC	Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático
POC	Power of Connections [<i>El Poder de las Conexiones</i>]
PUCE	Pontificia Universidad Católica del Ecuador
RWL	Rising Wildlife Leaders
SEIP	Sistema de Educación Indígena Propio
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje
SEP	Sistema Educativo Plurinacional
TCD	Programa de Conservación y Desarrollo Tropical
TCO	Tierra Comunitaria de Origen
UF	Universidad de Florida
UFPA	Universidad Federal del Pará
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
WCN	Wildlife Conservation Network
WCS	Wildlife Conservation Society

Presentación

Este reporte es una síntesis de lo ocurrido en el Taller *Transformando instituciones para la próxima generación de líderes en conservación de la Amazonía*, que se desarrolló del 29 al 31 de julio de 2025 en el Biocentro Güembé, en Santa Cruz, Bolivia.

El taller se llevó a cabo en el marco del proyecto *Poder de las Conexiones – Cosechando Lecciones y Fortaleciendo las Conexiones para la Conservación de la Amazonía*, una iniciativa del Programa de Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) de la Universidad de Florida (UF), en asociación con el Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF) y con el apoyo financiero de la Fundación Gordon y Betty Moore.

El proyecto reconoce que la Amazonía, uno de los ecosistemas más diversos y vitales del planeta, está profundamente conectada con dinámicas políticas, económicas y sociales a nivel global. Decisiones tomadas lejos de la región pueden impactar directamente en sus pueblos y territorios. A la vez, apuesta por enfoques liderados desde el Sur Global, que respondan a necesidades locales, rompan barreras disciplinarias, incorporen plenamente las ciencias sociales y fortalezcan capacidades en los territorios. Así mismo, la formación de nuevos líderes y lideresas debe incluir habilidades poco valoradas como las socioemocionales (antes llamadas ‘blandas’), el arte y multimedia, el manejo de conflictos, el trabajo en contextos inciertos y el aprendizaje adaptativo.

A partir de las lecciones aprendidas y la adopción de enfoques innovadores orientados al futuro, el proyecto *Poder de las Conexiones* busca generar un impacto profundo y sostenible en las dimensiones ecológica, económica y sociocultural de la región Pan-Amazónica. Su propósito es compartir aprendizajes sobre estrategias de conservación, fortalecer redes existentes y promover nuevas coaliciones intergeneracionales. Con la visión de cosechar lecciones y estrechar vínculos para la conservación de la Amazonía, la iniciativa reúne perspectivas diversas y fomenta la colaboración hacia soluciones que aseguren la conservación biocultural duradera de la Pan Amazonía.

El proyecto tiene una duración de 19 meses, con inicio en enero de 2025 y final previsto para septiembre de 2026, culminando en una conferencia internacional en Gainesville, Florida (EE. UU.). A lo largo de este periodo se están realizando cinco talleres temáticos en diferentes países de la Amazonía:

1. Sociobioeconomías y financiamiento de la conservación (Brasil, mayo de 2025);
2. Transformando instituciones para la próxima generación de líderes en conservación de la Amazonía (Bolivia, julio de 2025);
3. Gestión colaborativa centrada en los pueblos indígenas y comunidades locales (Brasil, septiembre de 2025);
4. Innovaciones en el proceso de investigación (Perú, diciembre de 2025);
5. Derechos indígenas e instrumentos de gobernanza (Ecuador, enero de 2025).

Los resultados esperados incluyen la implementación de un modelo de aprendizaje continuo a través de eventos iterativos que promuevan el análisis profundo de cinco temas críticos sobre

conservación y la promoción de mecanismos de desarrollo centrados en las personas — frecuentemente invisibilizados en la formación de liderazgo y el estímulo del trabajo intergeneracional.

El taller *Transformando instituciones para la próxima generación de líderes en conservación de la Amazonía* reunió a un grupo diverso de educadores, representantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs), y jóvenes líderes de distintos países amazónicos, con el propósito de generar un espacio de diálogo e intercambio enriquecedor. Durante varios días, las y los participantes compartieron experiencias, estrategias y aprendizajes acumulados en sus contextos locales, así como iniciativas educativas innovadoras que pueden adaptarse y replicarse en otras regiones. El encuentro también sirvió para fortalecer lazos de cooperación entre países, fomentar una comunidad de profesionales comprometidos con la conservación biocultural y explorar herramientas prácticas para renovar las instituciones y prepararlas para acompañar a la próxima generación de líderes. Como resultado, se identificaron y priorizaron pasos concretos para dar continuidad a procesos de transformación institucional, y se instalaron las semillas para formar lazos de colaboración entre los participantes del taller.

En este informe se presentan los momentos clave, las actividades más relevantes y los temas abordados durante el taller, tal como fueron documentados por el equipo de la Universidad de Florida. La intención es que estos aportes sirvan para impulsar y fortalecer los procesos de empoderamiento de jóvenes líderes por la conservación biocultural en la Pan Amazonía.

¡Feliz lectura!

Proceso de Organización del Taller

Este taller, al igual que los otros cuatro talleres temáticos del proyecto POC, fue fruto de la colaboración entre los líderes temáticos y el equipo de la Universidad de Florida (UF). Los líderes temáticos fueron seleccionados con varios meses de antelación por su amplia experiencia en la Amazonía y en el tema específico del taller. A partir de entonces, mediante reuniones semanales, ellos y el equipo de la UF dieron forma al evento: primero definiendo conjuntamente los objetivos y luego elaborando la lista de participantes, seleccionados por la relevancia de sus conocimientos y su enfoque de acción.

Unos meses antes del taller, también se formó el equipo de facilitación, liderado por dos personas: el facilitador del equipo de la UF y un facilitador externo de un país amazónico, este último también identificado por el equipo organizador del taller. Con los objetivos definidos y los participantes confirmados, este equipo diseñó la agenda, que posteriormente fue revisada y validada por todo el grupo organizador.

Figura 1 Descripción detallada del proceso de organización de los talleres realizados en el marco del proyecto "Poder de las conexiones".

Durante el taller, la facilitación se llevó a cabo con un enfoque flexible y participativo, asegurando que cada participante pudiera contribuir significativamente a los debates. Cada día, e incluso a veces durante las sesiones, el equipo organizador se reunió brevemente para reflexionar, evaluar el desarrollo del proceso y, de ser necesario, realizar ajustes a la agenda sobre la marcha.

Finalmente, tras el taller, el equipo organizador trabajó en los resultados, que se compartieron con los participantes para su validación en una reunión virtual. Este fue un proceso iterativo, que se perfeccionó y fortaleció con cada taller.

Objetivos del taller y programación

Este taller constituyó un espacio de encuentro para educadores y líderes de la conservación de toda la Amazonía, orientado a intercambiar experiencias, estrategias, desafíos y lecciones clave.

Objetivos específicos:

1. Construir una comunidad para la promoción de nuevos líderes en la Amazonía.
2. Compartir experiencias exitosas de iniciativas educativas innovadoras (Comunitarias, Indígenas, Desarrollo Profesional, Educación Primaria/Secundaria, Universidades) que podrían ser replicadas en otros territorios y localidades en la Amazonía.
3. Fortalecer las conexiones entre educadores, organizaciones de la sociedad civil y jóvenes líderes de diferentes países y contextos amazónicos, fomentando colaboraciones duraderas.
4. Intercambiar herramientas y enfoques efectivos para transformar instituciones y organizaciones a fin de empoderar mejor a la próxima generación de líderes de la conservación.

Cada participante aportó una idea innovadora, se llevó una nueva propuesta inspiradora y estableció al menos una conexión valiosa para su labor futura.

Tabla 1 Resumen del programa completo del taller 'Transformando instituciones para la próxima generación de líderes en conservación de la Amazonía'

Día 1 – 29 de julio de 2025 Construcción de comunidad
<ul style="list-style-type: none"> ● Bienvenida y presentación de los objetivos, contenidos y metodología del taller ● Ceremonia de apertura y armonización ● Dinámica de presentación. Cada participante pasó al frente y presentó un objeto simbólicos que representaba al territorio/lugar de origen/institución de dónde vienen. ● Dinámica Tejido reflexivo creativo: mapeando aprendizajes y caminos de inspiración. <ul style="list-style-type: none"> ○ ¿Cuál fue la motivación personal que te hizo volverte líder? ○ Un hito clave en su proceso formativo o institucional (momento más importante que aportó a tu formación de liderazgo). ¿Cuándo y cómo se inicia? ○ ¿Cuál fue la actividad/programa/estrategia que marcó tu crecimiento como líder? <ul style="list-style-type: none"> ○ ¿Qué personas te inspiraron, acompañaron y/o facilitaron en este proceso?
Día 2 – 30 de julio de 2025 Presentación de experiencias y enfoques innovadores
<ul style="list-style-type: none"> ● Dinámica Árbol de desafíos para la Educación en la Amazonía. Se conforman cuatro grupos temáticos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Educación primaria y secundaria

- Educación universitaria y carreras técnicas
- Educación alternativa
- Fortalecimiento de competencias y habilidades

Cada grupo dialoga y elige uno o dos desafíos para realizar el árbol de desafíos en papelógrafo, donde:

- *Raíces*: Identificar y anotar las causas profundas de los desafíos .
 - *Tronco*: Describir el desafío central
 - *Ramas y hojas*: Escribir las consecuencias y los impactos en la conservación amazónica.
 - *Frutos*: Describir algunas estrategias que están siendo implementadas para enfrentar esos desafíos.
- Estrategias implementadas: Continuando con los grupos temáticos formados, se continuó la conversación sobre ¿Qué estrategias estamos utilizando para adaptarnos y mantener nuestras acciones de conservación frente a esos desafíos? ¿Quiénes están ejecutando estas acciones? Tipos de estrategias:
 - Arte y Multimedia
 - Educación virtual
 - Enfoque interdisciplinar
 - Acompañamiento integral
 - Habilidades socioemocionales
 - Enfoque de género

Día 3, 31 de julio de 2025
Síntesis y próximos pasos

- Dinámica Del sueño a la realidad. Nos atrevemos a soñar la Amazonía que queremos.
 - ¿Cómo es la Amazonía de aquí a 10 años?
 - ¿Qué tiene que ocurrir para que ese sueño se haga realidad?
 - ¿Cómo puedo apoyar a que esto suceda desde el rol que tengo?
- Dinámica Sociodrama Creativo. Cada grupo desarrolló una breve escena teatral, representando desafíos y estrategias de innovación educativa. Al finalizar, cada grupo comparte su escena teatral y se abre un diálogo participativo.
 - ¿Qué tipo de educación debemos impulsar en la Amazonía y para quién debería estar dirigida?
 - ¿Qué acciones y aprendizajes pueden fortalecer la colaboración en la formación de líderes?
- Rueda de conexiones: Tejiendo redes, creando comunidad
 - Interacción y reflexión individual
 - Acciones conjuntas

Participantes del taller

El taller contó con un grupo diverso de 21 participantes que viven y trabajan en temas relacionados con el empoderamiento de jóvenes líderes en conservación de la Amazonía. Los participantes forman parte de agrupaciones juveniles, comunidades indígenas, organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones educativas formales (universidades, colegios de educación primaria e institutos técnicos). El taller integró activamente a jóvenes líderes, lo que aportó energía, esperanza y aprendizaje intergeneracional, además de oportunidades de mentoría y conexión con programas de conservación biocultural. A este grupo se unen 10 personas del equipo organizador.

Tabla 2. Lista de participantes presentes en el taller 'Transformando instituciones para la próxima generación de líderes en conservación de la Amazonia'

Nombre	Institución	País de operación	Correo electrónico
Ana Luiza Violato	Universidad de Florida	Brasil	anaviolatoespada@gmail.com
Camila Bohorquez	Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático (PBACC)	Bolivia	zamorano@hotmail.es cbohorquez@cipca.org.bo
Carolina Simon Pardo	Universidad de Florida	Colombia	cpardo444@ufl.edu
Caroline Bacquet	Universidad IKIAM de la Amazonía	Ecuador	caroline.bacquet@ikiam.edu.ec
Maria Fernanda Checa	Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)	Ecuador	mfcheca@puce.edu.ec
Ingrid Cortez	Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Bolivia (CNAMIB)	Bolivia	icortezbio64@gmail.com
Jancarla Ribera	Rising wildlife leader & Fundación 'El Llamado del Bosque'	Bolivia	jancarla.ribera@gmail.com
Jon Dain	Universidad de Florida	US	jdain@latam.ufl.edu
Karen Kainer	Universidad de Florida	US	kkainer@ufl.edu
Karina Mariaca	Facilitadora principal	Bolivia	karina.mariaca.deoliveira@gmail.com
María Clara Van der Hammen	Tropenbos Colombia	Colombia	mvanderhammen@gmail.com
Maria Eina Causace	Jóvenes Chiquitanos Unidos por el Medio Ambiente (JUMA) - Monkox Salinas	Bolivia	mariaeinacuasacefaldin@gmail.com
María Emilia Arcos	Organización 'Red de Bosques Escuela'	Ecuador	arcosmariaemilia@gmail.com

Mario Cerezo	Rising wildlife leader & ONG ORE	Bolivia	mario.ecerezo@gmail.com
Marlene Soriano	Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF)	Bolivia	msoriano@ibifbolivia.org.bo
Miguel Ángel Jerez	ONG ORE	Bolivia	miguel.ajp95@hotmail.com
Mijail Masai	Equipo Técnico Juvenil Regional Guarayos	Bolivia	mijailmasai4@gmail.com
Mirna Inturias	Universidad NUR - Santa Cruz	Bolivia	minturias@nur.edu
Nataly Ascarrunz	Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF)	Bolivia	nascarrunz@ibifbolivia.org.bo
Nina Attias	Programa 'Rising Wildlife Leaders'	Brasil	nattias@wildnet.org
Nohelia Orozco	Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF)	Bolivia	ocabrera@ibifbolivia.org.bo
Olga Cabrera	Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF)	Bolivia	fbosquesdevida@gmail.com
Paul Ortiz	Bosques de Vida	Bolivia	psuarez@ibifbolivia.org.bo
Pura Suarez	Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF)	Bolivia	Choquitapesoa@gmail.com
Rosalina Pesoa Chuviru	Organización de Mujeres Indígenas Monkoxi de Lomerío (OMIML)	Bolivia	marilnbuchapivelasco@gmail.com
Ruth Marilyn Buchapi	Rising wildlife leader & TCO-Tacana	Bolivia	contacto@bariwesna.org
Susy Díaz Gonzales	Asociación Intercultural Bari Wesna	Perú	suzana@ipe.org.br
Valério Gomes	Universidade Federal do Pará	Brasil	valeriogomes@ufpa.br
Vanessa Luna	Universidad de Florida	Perú	lunacelino.dv@ufl.edu
Wilber Arezabi	Centro de Monitoreo Forestal en la Asociación Forestal Indígena Guarayos	Bolivia	jovenes.ofc.guarayos@gmail.com
Wilma Mendoza	Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB)	Bolivia	cnamib@hotmail.com

Día 1, julio 29 ‘Comprender el contexto y establecer bases comunes’

Bienvenida al Taller

Se da la bienvenida al taller a cargo de Nataly Ascarrunz (directora ejecutiva de IBIF) y de Karen Kainer (coordinadora del proyecto POC). Luego, las líderes temáticas del taller, Marlene Soriano y María Fernanda Checa, hacen la presentación de los objetivos, contenidos y metodología del taller.

María Fernanda:

‘Les pido que compartan todos sus sentimientos, emociones y pensamientos. Ustedes han sido seleccionados porque poseen conocimientos y experiencias muy valiosas. Les invito a que, en este taller, fomenten la esperanza.’

Tenemos el reto de los territorios y de la cultura, y este taller es un espacio para generar ideas que nos ayuden a cambiar el mundo. Yo creo que otra América es posible, y que la unión hace la fuerza. Una canción folclórica latinoamericana dice: *Todas las voces, todas. Canta conmigo, canta hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz.* Plantemos la semilla: saber para ser.’

Presentación del Proyecto POC

La profesora Karen Kainer, de la Universidad de Florida, presentó el proyecto *El Poder de las Conexiones*, y su propósito de organizar cinco talleres en distintos países amazónicos, siendo este el segundo de ellos. Compartió además que esta iniciativa busca promover la reflexión sobre aprendizajes aprendidos, fortalecer vínculos y promover la colaboración para la conservación biocultural duradera de la Panamazonía, consolidando alianzas estratégicas clave.

Figura 2 Presentación del proyecto Poder de las Conexiones por la profesora Dr. Karen Kainer.

Ceremonia de apertura y armonización

Se realizó una breve ceremonia de armonización del taller amenizada por la Central Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB). Este inició con el establecimiento de un espacio de ofrendas y velas para purificar el ambiente, donde cada participante pasó al frente y compartió un objeto simbólico que representaba a su territorio/lugar de origen y/o institución de donde vienen y lo colocó en la zona de la ofrenda. Al momento de pasar al frente y colocar el objeto, también mencionaron su nombre, afiliación y rol organizacional/institucional, y el país o paisaje amazónico que representan.

Figura 3 Ofrendas de los participantes a la ceremonia de apertura.

Presentación de participantes

Cada participante tuvo unos 20 minutos para preparar una presentación artística (sea en palabras, dibujo o teatralización) y responder a las siguientes preguntas guía:

- ¿Cuál fue la motivación personal que te hizo volverte líder?
- Un hito clave en su proceso formativo o institucional (momento más importante que aportó a su formación de liderazgo). ¿Cuándo y cómo se inicia?

- ¿Cuál fue la actividad/programa/estrategia que marcó tu crecimiento como líder?
- ¿Qué personas te inspiraron, acompañaron y/o facilitaron en este proceso?

El enfoque artístico de las presentaciones tuvo como objetivo abrir caminos hacia la empatía y conexión entre los participantes, destacando la dimensión emocional en el aprendizaje y liderazgo. Los participantes trabajaron en pares para desarrollar su presentación artística, y luego fueron invitados uno a uno, primero los jóvenes líderes, luego los educadores de universidades y colegios formales, y finalmente los representantes de organizaciones de base y ONGs que promueven el liderazgo de jóvenes y mujeres.

En conjunto, las presentaciones mostraron que el liderazgo amazónico surge de la combinación entre pasión personal, experiencias de vida, formación académica y/o involucramiento con acciones comunitarias, redes de apoyo y la convicción de que proteger la naturaleza es inseparable de fortalecer a las comunidades y sus culturas.

1. Presentación de los jóvenes líderes:

Los jóvenes coincidieron en que su liderazgo nació del amor y compromiso con la naturaleza, especialmente con los bosques y la biodiversidad de sus territorios. Varias historias comenzaron con la vivencia directa de problemáticas ambientales, como incendios forestales, pérdida de ecosistemas y presión sobre recursos naturales, lo que despertó en ellos la necesidad de actuar.

Algunos encontraron su motivación en experiencias educativas, programas juveniles, investigación o actividades culturales que les permitieron conectar con comunidades, visibilizar su diversidad y revalorizar saberes locales. En particular, actividades específicas promovidas por ONG locales marcaron un punto de inflexión para que los jóvenes se involucren en acciones para la conservación.

Las madres y abuelas tienen un rol fundamental en la motivación para que la juventud encuentre su camino de liderazgo en conservación. En esta misma línea, para algunas mujeres jóvenes, el apoyo y la motivación de su pareja son vitales para continuar ejerciendo sus liderazgos y seguir capacitándose. Otros fueron inspirados por mentores, técnicos y compañeros que los guiaron y apoyaron, ayudándoles a transformar la timidez o las dudas en acciones concretas.

Las estrategias que marcaron su crecimiento como líderes incluyeron la comunicación comunitaria (radio, programas culturales), la educación ambiental, el monitoreo territorial, la creación de personajes y mensajes creativos para llegar a más personas, el turismo con sentido de conservación, la producción agroecológica en huertos familiares, y proyectos escolares o comunitarios donde el trabajo en equipo y la resiliencia fueron clave para visibilizar sus roles diversos.

En conjunto, sus trayectorias muestran que el liderazgo se forja al combinar la pasión personal con oportunidades de formación, redes de apoyo y la convicción de que el presente y el futuro de sus territorios están en sus manos, y que desde sus comunidades, pueden generar cambios significativos.

Rosalina:

‘Me motivó la historia de mi abuelo, una lucha muy sufrida para que él lograra el título de nuestra tierra. El hito clave ha sido que mi comunidad confió en mí; fui la primera cacique mujer joven, un hecho que marcó mi vida. Gané muchas experiencias y participé en la COP16 en Colombia. También he trabajado en emprendimientos productivos, de los cuales he aprendido mucho.

Me inspiré en proyectos que promueven la realización personal de las mujeres indígenas. Fui parte del primer directorio que se fundó en esta organización, donde representé a las mujeres jóvenes.’

Marisita:

‘La Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Pílon Lajas alberga 23 comunidades indígenas. Vivimos cerca de la Reserva de la Biosfera; el río Beni nos separa de los cerros. Uno de ellos es el Cerro Macuti: allí dentro hay reliquias antiguas a las que nadie ha podido llegar. Desde pequeña decidí que era importante saber qué hay ahí y cuidarlo. Nuestros ancestros dicen que hacen llover cada vez que alguien intenta acercarse; es un lugar inaccesible, donde se ve un agujero negro.

Mi objetivo es mostrar la diversidad que tenemos en nuestro territorio. Sabemos que en otros lugares falta el agua, pero nosotros somos reconocidos por tomar agua de una vertiente natural, cerca de los cerros de Pirola, junto al Cerro Macuti.

Cuando tenía 15 años, salió una convocatoria para jóvenes y fui seleccionada para participar en un programa radial. En ese espacio realizábamos cuñas para dar a conocer lo que existe en nuestro territorio. Desde entonces seguí vinculada al ámbito de la educación y la comunicación.

Más adelante desarrollé un programa cultural donde compartíamos las vivencias de nuestras comunidades y reflexionábamos sobre cómo continuar fortaleciendo estos saberes. He estado siempre involucrada en temas comunicacionales, porque quiero enseñar a cuidar la naturaleza. Soy educadora y, desde 2022, estudié Ciencias de la Educación. Gracias a ese camino, me invitaron a trabajar en una organización para aportar desde mis conocimientos.

Mi mayor motivación es cuidar la naturaleza de la reserva. ¿Por qué dibujé una mariposa? Para mí, los jóvenes somos como mariposas: empezamos un capítulo, vivimos un proceso de transformación. Tenemos muchas ideas, miramos el mundo desde otras perspectivas y exploramos nuevas posibilidades. Al reconocer nuestras capacidades, podemos abrir las alas y

Wilber:

‘Veo las dificultades que existen en el plan de manejo, pero me fui inspirando al darme cuenta de lo bonito que es el bosque que tenemos. Si no lo cuidamos nosotros, ¿quién lo va a hacer más adelante? Cuidar el bosque es lo que me inspira.

También me motiva liderar y comenzar cosas que otros piensan que no se pueden hacer. Me inspiran los técnicos del IBIF; he aprendido mucho de ellos. Cuando ocurren incendios forestales, nuestra organización siempre responde y trabaja para enfrentarlos.’

2. Presentación de educadores en universidades y colegios formales:

Las motivaciones para asumir un liderazgo surgieron de una combinación de vivencias personales en la naturaleza, vínculos emocionales con los bosques y la fauna, y encuentros con personas y comunidades que transformaron su manera de entender la educación y la conservación. Varias historias comenzaron con experiencias de infancia y juventud que despertaron curiosidad, sensibilidad y compromiso, como observar animales en libertad, presenciar la tala de árboles centenarios, o descubrir modelos comunitarios innovadores para el manejo de la tierra.

Los hitos clave incluyeron oportunidades formativas y profesionales, desde estudios universitarios e investigación de campo, hasta programas internacionales de voluntariado y trabajo con comunidades indígenas y rurales. Estas oportunidades formativas revelaron el valor de escuchar, aprender y construir en conjunto. El contacto cercano con saberes locales, las metodologías participativas y la educación intercultural y territorializada se convirtieron en una base esencial para su visión de liderazgo y enfoque en jóvenes.

Las estrategias de crecimiento incluyeron la escritura y el arte como herramientas pedagógicas, el diálogo entre ciencia y conocimiento tradicional, la creación de redes de apoyo y la reflexión crítica sobre prácticas de conservación para hacerlas más inclusivas y efectivas.

Las personas que inspiraron y acompañaron este camino abarcaron desde familiares y docentes inspiradores hasta líderes comunitarios y mentores que mostraron que la educación y la conservación pueden ser profundamente humanas, colaborativas y transformadoras. En conjunto, sus relatos muestran que el liderazgo se construye en la intersección entre pasión personal, aprendizaje continuo y compromiso con la protección de los territorios y las culturas que los habitan.

Caroline Lin:

‘Mi mamá siempre me llamaba “ardilla”. Ella escribió un cuento donde el personaje principal era una ardilla llamada Gina Capuchina, que tenía muchas de las cualidades que veía en mí. Gina era alegre, intrépida, ingeniosa y siempre estaba buscando algo —sabiduría, sobre todo—. En su camino se encontraba con personajes del bosque que le enseñaban cosas.

Lo gracioso es que, donde yo crecí, no había ardillas. Años después llegué a IKIAM como docente, a dar clases. La universidad está en una zona protegida de 90 hectáreas de bosque... y ahí sí hay ardillas. Ese fue un momento canónico para mí. Le dije a mi mamá: “¡Encontré a Gina!” Me encontré a mí misma, y fue entonces cuando comencé a escribir cuentos para educar. Incluso tejí una ardilla para usarla como mi personaje. [Luego pasa a compartir el cuento que escribió.]

Jon:

‘Aquí está Jon, un extensionista apícola, tomaba mate y hablaba de apicultura. Descubrí que así se aprende: conversando con las personas. Cosechó 20 litros de miel que valían casi la mitad de su cosecha de algodón. Yo pensé que había salvado a esta familia. Creí que el señor vendería su miel y dejaría de ser tan pobre. Pero la había regalado a sus vecinos y familiares. Entonces entendí que mi pensamiento capitalista era absurdo, porque era mucho más valioso crear una red de apoyo; cuando llega la sequía, es mejor poder contar con otros.

Más adelante, en un grupo alternativo de corte y quema, participé en un proyecto que fue un desastre total. Llegamos y no escuchamos a la gente. El proyecto no funcionó. A partir de esa experiencia, comencé a interesarme en el conflicto.

Inspirado por Paulo Freire, empecé a trabajar con diferentes actores y profesionales de la conservación para ayudarlos a escuchar. Me di cuenta de que lo que nos falta no es tanto lo técnico o territorial, sino aprender a escuchar y a apreciar al otro. En ese sentido, siento la urgencia de organizarnos mejor y más rápido.’

Mirna, en una entrevista:

‘Recuerdo que un docente nos dio una materia sobre resolución de conflictos socio-ambientales. Mi primera investigación fue sobre el Parque Nacional Tunari, al pie de Cochabamba, y los conflictos en torno al área. Ese fue mi primer acercamiento real al tema.

Después di un salto de los valles al Chaco, a la zona Guaraní. Siempre procuro estar cercana y acompañar procesos; no tiene sentido hacer academia si no se acompaña de estos procesos. La parte teórica es donde uno se puede perder, pero también es donde uno puede ir innovando metodologías, donde realmente se siente útil.

Es un compromiso tremendo el de las mujeres en esa zona, y eso me parece muy inspirador. La academia puede servir para tejer puentes y encontrar sentido en lo que hacemos. Es fundamental contar con saberes y conocimientos para transformar: para transformar las instituciones, los procesos educativos, que son apasionantes y nos inspiran a pensar fuera de lo tradicional.

Me interesa explorar metodologías distintas, como incorporar el arte en los procesos. Nuestros pueblos indígenas son tremendamente creativos y nos enfrentan a grandes desafíos para la transformación. Creo que debemos empezar por ser menos instructivos y más enfocados en fortalecer saberes y conocimientos....’

3. Presentación de representantes de organizaciones de base y ONGs que promueven el liderazgo de jóvenes y mujeres desde los territorios amazónicos:

Varias personas contaron que su motivación para convertirse en líderes nació de experiencias muy personales y cercanas a su territorio: desde crecer en comunidades indígenas y ver las luchas por los derechos territoriales, hasta recibir inspiración de madres, padres u otras figuras que les enseñaron sobre el trabajo colectivo, la resiliencia y el cuidado de la naturaleza.

Muchos relataron un “momento bisagra” que les encendió la chispa: participar en marchas históricas, acceder a estudios universitarios, su primer trabajo, involucrarse en proyectos de restauración de bosques, vivir de cerca crisis ambientales o de salud, o recibir una oportunidad inesperada para representar a su comunidad.

Su crecimiento como líderes estuvo marcado por programas de becas de estudios en el exterior, becas de formación, espacios de incidencia política, iniciativas de conservación y restauración, y proyectos que unían ciencia con saberes indígenas. La educación intercultural, el ecoturismo, la comunicación ambiental y la defensa de áreas protegidas fueron ejes recurrentes.

Las personas que más les inspiraron y acompañaron fueron familiares (especialmente madres y abuelas), mentores académicos y comunitarios, amistades y figuras de liderazgo que abrieron camino para mujeres y jóvenes. **Así como en los otros dos grupos, varias personas de este coincidieron en que el apoyo emocional y práctico, por ejemplo, cuidar hijos para permitir su participación, fue clave.**

En sus relatos se repiten valores como la perseverancia frente a la discriminación, la importancia de conocer la propia identidad y raíces, la creatividad para resolver problemas, y la convicción de que proteger el territorio es inseparable de fortalecer a las comunidades.

Marlene:

‘Soy del bosque seco, de una zona más alta. Mi madre, quien trabajó mucho, me permitió continuar mis estudios. Hice mi tesis en IBIF, y luego la maestría; me apoyaron y me recomendaron con las personas adecuadas. Postulé a una sola beca. Mis amigos, mentores y colegas han visto la persona que soy y que puedo lograr muchas cosas.’

En ese camino, falleció mi madre. Mis amigos fueron mi apoyo y me ayudaron a seguir adelante con nuevos retos, estudiando en Holanda la relación entre las comunidades y los bosques. Mi madre, TCD, Wageningen y los programas de los territorios me han enseñado muchísimo sobre cómo enfrentar y resolver los problemas.’

Wilma, en una entrevista:

‘Mi motivación siempre ha sido mi casa, mis hermanos y todo lo que me rodea. Mi padre era un líder, siempre reunido en diferentes lugares por el bienestar del territorio. Cuando eres pequeño, no tienes rumbo. Como personas indígenas, venimos de hogares muy machistas, con roles muy concretos: la madre y el padre tenían responsabilidades claramente definidas, y el hogar muchas veces estaba marcado por la violencia. Escapé de eso y me dije: “No voy a ser igual, no me voy a quejar todo el tiempo; debo cambiar”. Uno recapacita cuando ya es mayor.’

Mi madre, muy trabajadora, nos hizo estudiar. Aprendimos el valor del esfuerzo, trabajando en la chagra, inventando cosas, y me gustaba conocer a personas importantes que llegaban a nuestra casa desde el exterior. Esa experiencia me enseñó que la profesión de la vida se construye desde esa actitud. Cuando volví al territorio, me volví colaborativa y solidaria, siempre recibiendo amistades en mi casa y promoviendo la equidad de género.

Me motiva este espacio: ir por ahí y “volar” para proteger nuestro territorio, nuestra casa común. En una ocasión, representé a mi padre en un evento donde pude expresar las necesidades de mi comunidad. Yo era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir, pero no me sentí disminuida. Me sentí querida y pude hablar de cosas diferentes. Los amazónicos hablamos de manera abierta y directa, decimos las cosas sin rodeos.

La mujer indígena que sale de ese círculo debe ser perseverante, no sentirse discriminada ni llevada al rincón. Esa es mi identidad: nací allá y quiero contar mi historia. Somos tan ricos: peces, animales, la tierra misma. Mi madre nos enseñó a cazar, pescar y cuidar los animales. La vida fue muy linda, salvo por la violencia de mi padre, pero siempre hubo abundancia. Eso quiero para todas las mujeres: mostrar que no somos pobres, que tenemos tantas cosas que hacer dentro de nuestro territorio.’

Mario:

‘Usaré dibujos y contaré historias. Había un ave, una arpía, que quería conocer el mundo. Le dijo a su padre que saldría a explorar, y se dedicó a mapear los bosques. Con el tiempo, estudió cambio climático y se convirtió en una persona que, de día, usaba drones, y de noche era arpía. De esta manera, podía trabajar en la conservación usando la tecnología, pero también valorando la tecnología indígena: aquella que desarrollan los pueblos originarios. La tecnología no es solo aquello que carga electricidad; la tecnología indígena es fundamental para el monitoreo.

En mis historias, nombro a los otros personajes como animales, representando a quienes he encontrado en el camino. Mi relación con los pueblos indígenas es de codo a codo, aprendiendo y trabajando junto a ellos.’

Figura 4 Presentaciones individuales y artísticas de cada participante sobre sus historias de liderazgo

Día 2, Julio 30 ‘Experiencias compartidas y enfoques innovadores’

Árbol de desafíos para la Educación en la Amazonía

El segundo día estuvo marcado por un ejercicio colectivo que denominamos el “Árbol de desafíos” para la educación y la formación de líderes en conservación de la Amazonía. Durante la actividad se conformaron cuatro grupos temáticos:

- educación primaria y secundaria,
- educación universitaria y carreras técnicas,
- educación alternativa,
- y fortalecimiento de competencias y habilidades.

Los participantes tuvieron la libertad de integrarse al grupo de su preferencia. Cada grupo llevó a cabo un diálogo interno para identificar y seleccionar uno o dos desafíos que consideraron prioritarios para la educación en la Amazonía. A partir de estos desafíos, representaron en papelógrafos y de manera estructurada los distintos componentes:

- las *raíces*: las **causas profundas de los desafíos**;
- el *tronco*: los **desafíos centrales**;
- las *ramas y hojas*: las **consecuencias e impactos** en la conservación amazónica;
- y los *frutos*: las **estrategias que los participantes han estado implementando para enfrentar estos desafíos**.

Posteriormente, hacia la tarde del día, se dio especial énfasis al análisis de los frutos. Los integrantes de cada grupo reflexionaron y organizaron las estrategias ya en marcha, clasificándolas en enfoques de acción específicos: que incluyeron el uso de **arte y multimedia, educación virtual, enfoque interdisciplinar e intercultural, acompañamiento integral y habilidades socioemocionales** (anteriormente denominadas “capacidades blandas”). Se escogieron estos enfoques porque responden a transformaciones recientes tanto tecnológicas como pedagógicas, que han impulsado métodos más innovadores, inclusivos y adaptados a las realidades de los estudiantes.

Durante toda la dinámica, se promovió un espacio de reflexión colectiva, brindando a los participantes la posibilidad de cambiar de grupo si así lo deseaban, con el fin de favorecer la participación activa, el intercambio de experiencias y la construcción colaborativa de soluciones para los desafíos educativos en la región amazónica.

Educación Primaria y Secundaria

1. Raíces – Causas profundas de los desafíos

- La *colonización* y la imposición de un modelo educativo hegemónico que no responde a los contextos ni a las realidades territoriales.
- Las políticas educativas suelen ser bien formuladas en papel, pero carecen de implementación efectiva y presupuesto suficiente.
- Falta de reconocimiento del conocimiento indígena como conocimiento válido en la educación formal, reduciéndolo a “cultura” o “prácticas” sin integrarlo en los contenidos curriculares.
- Formación docente limitada y predominantemente monodisciplinaria, con escasa capacitación y condiciones precarias, especialmente en zonas amazónicas donde un solo profesor atiende múltiples grados y materias sin especialización.
- Infraestructura escolar deficiente o inexistente; en algunos territorios, las escuelas están destruidas, lo que conlleva una migración forzosa de estudiantes a las ciudades.
- Acceso a la tecnología y a internet casi nulo en comunidades rurales e indígenas, lo que profundiza la brecha digital con las áreas urbanas.
- Falta de coherencia entre el discurso político y la práctica educativa impide que los derechos de los pueblos indígenas y la educación intercultural bilingüe se concreten.

2. Tronco – Desafío central

- La necesidad de lograr una **educación pertinente al territorio**, adaptada a las necesidades, lenguas, saberes y contextos socioculturales de cada comunidad. Esto implica reconstruir el modelo educativo impuesto para que dialogue con las formas de vida y manejo sostenible del territorio que las comunidades ya practican.
- Docentes, sujetos a currículos rígidos y centralizados, sin libertad para incorporar contenidos locales, lo que dificulta transmitir conocimientos esenciales para la conservación y el manejo territorial.
- Debido a las infraestructuras limitadas, en la Amazonía rural muchas veces se tiene un docente de diferentes grados, que se llama multigrado. Y también es un profesor que enseña de todo, matemáticas, historia, lenguaje, etc., por lo tanto, no hay especialización.
- En el plano comunitario, las oportunidades de colaboración con ONGs o programas externos se ven limitadas por filtros políticos o por falta de acceso equitativo, lo que conlleva a que solo algunas comunidades o miembros de estas se beneficien.

3. Ramas y hojas – Consecuencias e impactos

- La educación formal como un sistema ajeno, que en muchos casos desconecta a los estudiantes de su entorno, debilitando su identidad cultural.
- Abandono escolar, especialmente entre jóvenes que enfrentan embarazos tempranos.
- Falta de oportunidades, por lo que muchos jóvenes migran a las ciudades, donde encuentran condiciones desiguales y desventajas académicas frente a estudiantes urbanos. Esta desconexión impacta negativamente en la conservación amazónica, ya que se debilita la

transmisión y práctica de conocimientos locales clave para la gestión sostenible de bosques y territorios.

- Ausencia de redes de apoyo en la transición a la educación superior o la educación en un entorno urbano.
- Pérdida de transferencia intergeneracional de saberes como la lengua, la música, el tejido o técnicas agrícolas sostenibles, que al no valorarse en la escuela tienden a perderse.

4. Frutos – Estrategias para enfrentar desafíos

Las instituciones y comunidades representadas están promoviendo acciones para revertir esta situación, entre ellas:

- Impulsar el reconocimiento formal del conocimiento indígena como base legítima para la educación intercultural. Por ejemplo, la Central Indígena de Comunidades de Lomerío (CICOL) en Bolivia ha estado promoviendo que estudiantes de primaria y preescolar aprendan a hablar y escribir en Bésiro, mediante un proyecto educativo comunitario que busca revitalizar su idioma y fortalecer la identidad cultural. Ver documental explicativo [aquí](#).
- Promover la participación directa de pueblos indígenas en el diseño y aplicación de programas y políticas educativas, como lo está haciendo el [Sistema de Educación Indígena Propio](#) (SEIP) en Colombia. EL SEIP es un sistema educativo alternativo al nacional, gestionado por los propios pueblos indígenas y fundamentado en sus saberes ancestrales, lenguas y tradiciones. Constituye una política pública que respalda su autonomía y fomenta la preservación de su cultura y cosmovisión.
- Fortalecer la capacitación docente en educación inclusiva, intercultural y contextualizada.
- Crear plataformas y redes de intercambio para visibilizar experiencias exitosas y motivar su réplica en otras comunidades. Por ejemplo, por medio de laboratorios creativos educativos promovidos por [Tropenbos Colombia](#), donde los docentes de diferentes escuelas del municipio de Calamar, Guaviare, prueban, crean y adaptan nuevas formas de enseñanza que conectan el currículo escolar con el territorio, los saberes locales y las realidades socioecológicas de la región.
- Desarrollar materiales y currículos adaptados a las lenguas y realidades amazónicas.
- Generar procesos continuos de acompañamiento que articulen la educación primaria, secundaria y superior, evitando que el sistema desaliente la incorporación de saberes locales por las exigencias académicas externas.

A continuación, las estrategias implementadas por las organizaciones/instituciones de los participantes de este grupo en las siguientes categorías de acción: arte y multimedia, educación virtual, enfoque interdisciplinar e intercultural, acompañamiento integral y habilidades socioemocionales.

4.1. Arte y Multimedia

- Con el apoyo de UNICEF y otras organizaciones, unidades educativas en Lomerio han recibido equipos informáticos y entrenamiento para compilar y publicar cuentos, música, danzas e historias en lengua originaria (Besiro), preservando así el patrimonio oral.
- Con el apoyo de Tropenbos Colombia, asociaciones indígenas y organizaciones educativas integran a sabios locales en procesos pedagógicos, documentando saberes a través de dibujo, video y otras expresiones artísticas donde integran el conocimiento de los mayores con los jóvenes de escuelas, quienes hacen los videos.

‘En Tropenbos Colombia hemos desarrollado proyectos educativos territoriales. Acompañamos a los docentes y a las escuelas en la creación de proyectos que estén vinculados al territorio y que exploren todas las posibilidades que este ofrece: sus recursos naturales, humanos y de conocimiento, así como los distintos espacios disponibles. Los apoyamos para que estos proyectos se consoliden, formen parte de los documentos institucionales y, finalmente, se integren al currículo como un aporte significativo.

Para fortalecer este trabajo, realizamos laboratorios creativos y didácticos con los docentes, donde exploran diferentes posibilidades, comparten sus experiencias, reciben ideas y participan en ejercicios de exploración en los que el arte y la expresión corporal tienen un papel muy importante. Usamos diversos medios para incentivar la innovación, ya que muchas veces los docentes están muy apegados a lo convencional.

Quisiera compartir también otra experiencia. En un territorio indígena relativamente grande, hemos vinculado a los sabios con las escuelas de manera explícita, a través de una alianza entre la asociación de autoridades indígenas y nuestro equipo, con financiamiento y participación activa de los padres y los niños. Juntos aprenden el proceso de “un llamado”, una experiencia colectiva. Los jóvenes de la comunidad —aquellos que ya terminaron la escuela, pero aún no tienen un rumbo claro— son quienes monitorean esta interacción. Ellos documentan el proceso mediante videos, dibujos y arte, registrando y compartiendo las experiencias de aprendizaje.’

- Con el apoyo de Solidar Suiza, el [proyecto LanzArte](#) fortalece desde 2006 la participación juvenil y la ciudadanía activa mediante el arte para visibilizar realidades y proponer soluciones sociales. En Guarayos se ha promovido en el colegio secundaria que los jóvenes aprendan a tallar madera proveniente de sus bosques, por medio del programa [bionegocios Guarayos](#), financiado por el BID.
- La organización [Yauda](#) en Amazonas, Colombia, ha promovido en los jóvenes la creación de videos de forma responsable. También han estado trabajando con docentes en la revisión de la malla curricular, en colaboración con estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia.
- [WCS Bolivia](#) ha promovido que estudiantes de escuelas de Trinidad (Beni) añadan información sobre naturaleza en iNaturalist, como una iniciativa de ciencia ciudadana

‘En Lomerío estamos creamos nuestros propios materiales educativos y los apropiamos culturalmente. Quizás no se esté visibilizando, pero se está haciendo desde este año. Por ejemplo, existe la promoción cultural que se realiza en las escuelas. Todos los lunes, los estudiantes, mujeres y hombres, vienen vestidos con un traje típico, y los profesores. Todos los profesores, el director y todos los maestros visten lo típico.

Además, la universidad apoya los derechos de los jóvenes y los niños. Y, precisamente, apoya la reedificación de cuentos, historias y dibujos en el idioma. Por ejemplo, cuentos en el idioma de la escritura, ya que se ha donado a tres unidades educativas una computadora para compilar todos los cuentos, imprimirlos y enviarlos a las unidades educativas.’

4.2. Educación Virtual

- La [Asociación Intercultural Bari Wesna](#), en Perú, firmó un convenio con una escuela en la comunidad Bena Jema para ofrecer clases de informática e internet a estudiantes de 5.º y 6.º grado de primaria, dos veces por semana, usando una sala de computación inaugurada recientemente.
- La Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático ([PBACC](#)) ha promovido herramientas digitales y cursos virtuales gratuitos se utilizan para monitorear biodiversidad y cuerpos de agua desde las comunidades, fortaleciendo la ciencia ciudadana.

4.3. Enfoque Interdisciplinar e Intercultural

- La [Asociación Intercultural Bari Wesna](#), organiza talleres para promover la recuperación de saberes tradicionales, incluyendo historia local, idioma originario, uso de plantas medicinales, tejido y cerámica. Ello, con el fin de promover la educación intercultural en comunidades del pueblo Shipibo - konibo.

‘Desde Perú, desde mi organización Bari Wesna hemos estado trabajando en una comunidad, donde la migración a las ciudades de los jóvenes ha tenido impactos, en términos de conocimiento y también del idioma. Nos hemos centrado en ofrecer talleres para reconocer la historia y también hemos aportado otros conocimientos. Siempre hemos impartido talleres de lenguaje positivo, es decir, con profesores y académicos que enseñan el idioma, el uso de plantas medicinales, herramientas para tejer, la elaboración de cerámica y tejidos. Llevamos implementando estas actividades desde 2021, recuerdo, después de la pandemia. Y este año, considerando la importancia de la articulación y el conocimiento de las tecnologías, firmamos un acuerdo de colaboración con la escuela de Monáfuma para impartir este programa educativo.

Allí tenemos una biblioteca, un lugar para niños indígenas de ese territorio. Allí también tenemos una sala de informática, inaugurada en junio. Hemos coordinado la escuela para impartir clases a los niños de quinto y sexto grado. Acuden dos días a la semana a esta sala para aprender sobre el programa de población y el internet. También tenemos otra comunidad llamada Santa Clara, en coordinación con las escuelas, el director y los docentes de esta comunidad.’

- Con apoyo de [Tropenbos Colombia](#) proyectos educativos territoriales integran conocimientos locales, recursos naturales y cultura al currículo escolar. Estos incluyen laboratorios creativos para docentes, combinando arte, expresión corporal y metodologías innovadoras.
- En comunidades escolares de Lomerío (Bolivia), docentes y estudiantes participan en un programa de promoción cultural: todos los lunes usan vestimenta tradicional, reforzando la identidad cultural.

4.4. Acompañamiento Integral & Habilidades Socioemocionales

- La [Asociación Intercultural Bari Wesna](#) trabajo en biohuertos escolares de 5 y 6to grados que desarrollan habilidades de organización, responsabilidad y cooperación.
- En Lomerío, Apoyo Para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano (APCOB) implementa programas juveniles que incluyen formación en liderazgo indígena, incidencia política, gestión de proyectos, teatro, crisis climática y economía circular, con certificación para participantes. Estos promueven orgullo identitario, trabajo en equipo y resiliencia cultural en niños y jóvenes.
- Tropenbos Colombia, promueve Proyectos Educativos Territoriales que incluyen componentes de resiliencia climática y empoderamiento juvenil, fomentando la capacidad de liderazgo y la participación activa en la defensa del territorio.

Educación universitaria y carreras técnicas

1. Raíces – Causas profundas de los desafíos

Las universidades y escuelas técnicas identifican que muchas de las causas de los problemas son compartidas con la educación primaria y secundaria, pero con particularidades propias de la educación superior. Entre las raíces más importantes se encuentran:

- Pobreza estructural: La limitación económica impide a estudiantes acceder y permanecer en la educación superior. Esto afecta tanto a la educación como a la conservación biocultural, pues reduce la formación de profesionales indígenas capaces de trabajar en los territorios amazónicos.
- Explotación del territorio y deterioro ambiental: Las actividades extractivas históricas han empobrecido los recursos naturales y han afectado a las comunidades locales, dificultando que los jóvenes puedan acceder a educación de calidad en su entorno.
- Dispersión geográfica y aislamiento: Las instituciones enfrentan la dificultad de llegar a estudiantes que viven en comunidades remotas, generando desigualdades en el acceso a la educación y las oportunidades.
- Estructuras rígidas y políticas poco realistas: Las universidades están sometidas a políticas centralizadas que imponen exigencias poco viables, mientras que los docentes y estudiantes se ven obligados a cumplir con estándares que no siempre corresponden a sus realidades.

2. Tronco – Desafío central

- La necesidad de diseñar mecanismos de ingreso inclusivos, que reflejen la diversidad étnica y cultural del territorio.
- Currículos desconectados: La educación formal suele estar desvinculada de los saberes locales y las problemáticas territoriales, reduciendo la capacidad de los egresados para intervenir en la conservación y manejo sostenible de los recursos apropiados a contextos específicos.
- Discordancia entre la demanda institucional, las habilidades y recursos de los docentes y las necesidades de los estudiantes.

3. Ramas y hojas – Consecuencias e impactos

- Exclusión y desigualdad: Estudiantes indígenas y de áreas rurales quedan marginados de la educación superior, perdiendo oportunidades de participar en procesos de gestión territorial y conservación.
- Pérdida de talentos individuales: La homogeneidad exigida en las universidades no permite identificar, ni desarrollar habilidades específicas de los estudiantes, lo que limita la diversidad de capacidades profesionales.
- Modelo universitario excluyente: La rigidez, el elitismo y la monocultura académica impiden cultivar un ecosistema diverso de pensamiento, necesario para enfrentar los retos socioambientales amazónicos.
- Débil interculturalidad: Incluso las universidades indígenas enfrentan desafíos para integrar plenamente la interculturalidad, lo que limita su potencial para formar líderes comprometidos con sus territorios y paradigmas propios.

4. Frutos – Estrategias para enfrentar desafíos

Este grupo definió estrategias divididas entre las siguientes categorías y se proveyeron algunos ejemplos desde sus instituciones que ya las están implementando:

Garantizar acceso a educación

- Ingreso inclusivo y representación cultural: creación de grupos específicos que reflejen la diversidad étnica y cultural del territorio y exámenes inclusivos.
- Becas y apoyos económicos: ayudas de diversas fuentes (Estado, ONG, fundaciones, particulares) para garantizar la permanencia y las condiciones dignas de los estudiantes en la institución educativa.
- Educación virtual y tecnológica: programas a distancia considerando las necesidades individuales de acceso a internet, computadoras y transporte.
- Acciones específicas de inclusión en universidades:
 - Bolivia: Las universidades indígenas regionales forman estudiantes indígenas otorgándoles becas de estudios completas, que incluyen alimentación y hospedaje en las instalaciones. Existe una sola universidad en tierras bajas (región amazónica).
 - Brasil: Cupos de hasta 30% para estudiantes representando minorías (afro, indígenas o LGBTQ) en la Universidad Federal de Pará (UFPA).
 - Brasil: Especialización de la UFPA para residentes de Reservas de Uso Sostenible/zona rural.
 - Brasil: recolección de fondos de empresas privadas, de individuos o de ONGs para apoyo estudiantil en IPÊ.
 - Ecuador: La PUCE ofrece un fondo socioeconómico a estudiantes.
 - Ecuador: [IKIAM](#), una universidad amazónica, pública y gratuita, ofrece también fondos personales para estudiantes que los necesiten.
 - Colombia: Programas interdisciplinarios intermedios (2–4 años) en las diversas sedes de la Universidad Nacional de Colombia que se encuentran en regiones fronterizas. Luego los estudiantes pueden terminar sus clases en la sede principal de la universidad en otra ciudad.
 - Colombia: Becas de la Universidad de Los Andes para jóvenes indígenas. Además, se contacta a estos estudiantes con investigadores específicos que buscan iniciar colaboración con sus comunidades de origen.
- Flexibilidad hacia las necesidades y realidades específicas de estudiantes:
 - Ejemplo de inclusión creativa en Perú: estudiante shipibo que argumentó que cursar en español ya demostraba dominio de un segundo idioma, lo que era requisito (acreditación de idioma extranjero) en su universidad.
- Acompañamiento externo: grupos privados (p. ej. católicos) o ONGs que apoyan a estudiantes indígenas durante toda su formación. Por ejemplo, el Instituto Chaikuni en Iquitos, Perú, apoya a estudiantes indígenas con alojamiento y comidas durante sus estudios universitarios en la ciudad.

- Incorporar flexibilidad en certificaciones y requisitos, reconociendo que los estudiantes provienen de contextos diversos y con diferentes niveles de formación previa. Por ejemplo, UFPA tiene certificaciones especiales que no requieren que los estudiantes cuenten con un título universitario para acceder.
- Atención integral al estudiante (evaluar necesidades y expectativas) por medio de los siguientes mecanismos:
 - Carta de expectativas voluntaria.
 - Entrevistas personales iniciales.
 - Cuestionarios previos sobre experiencias y motivaciones.

¿Qué enseñar?

- Currículos pertinentes y flexibles: cursos vinculados al contexto amazónico, como:
 - Trabajo con comunidades locales y manejo de conflictos.
 - Facilitación de grupos y comunicación para la conservación.
 - Salud mental y acompañamiento socioemocional.
 - Inclusión transversal de género, etnicidad y diversidad cultural.
 - Oficios y saberes tradicionales (tejido, etnobotánica, etnofarmacología).
 - Uso de tecnologías de la información y redes sociales.
 - Historia y cultura amazónica
 - Sociobioeconomía
- Promover la colaboración con diversos actores relevantes en la toma de decisiones (gobierno, sector privado, comunidades locales, ONGs, etc.).
- Garantizar que los programas de maestría y posgrado no solo sean académicos, sino que tengan un enfoque profesionalizador y puedan aplicarse a los problemas específicos del territorio amazónico.
- Promoción de diversidad académica: sustituir la lógica de monocultivo de pensamiento por un “ecosistema” de talentos.
- Fomento de interculturalidad: integración de lenguas y saberes locales en la formación universitaria.

‘Discutimos sobre la necesidad de capacitar a las personas que trabajan en la conservación de la Amazonía se refleja, por ejemplo, en el programa de la Universidad Federal de Pará en alianza con IPE, así como en el programa en el que trabajé en la PUCE. Ambos buscan desarrollar habilidades prácticas que no suelen formar parte de los cursos académicos, pero que son esenciales para quienes se dedican a la conservación.

Hablamos de competencias como la gestión de grupos, la comunicación efectiva —tanto en reuniones como en los medios de comunicación— y la resolución de conflictos. Estas habilidades, que ya hemos mencionado como fundamentales para trabajar eficazmente en la conservación amazónica, son el núcleo de varias iniciativas recientes que buscan conectar la formación profesional con la realidad del territorio.’

¿Cómo enseñar?

- Creación de programas virtuales o híbridos, pero sin afectar la calidad de la enseñanza. Entendiendo que ha habido, después de la pandemia, un empuje por este tipo de programas, que no se debe aplicar a todo tipo de instrucciones.
- Programas híbridos o virtuales flexibles (más detalles en el cuadro abajo):
 - [Maestría profesionalizante e híbrida de IPÊ](#) (online + sesiones presenciales en distintas locaciones).
 - Programa híbrido en IKIAM.
 - Maestría online de la PUCE (aunque con el reto de alta carga sobre los docentes).

Discordancia entre la demanda institucional, las habilidades y recursos de los docentes y las necesidades de los estudiantes

- Adaptabilidad del curriculum a las necesidades emergentes
- Respuestas creativas a la sobrecarga docente:
 - Cuando es posible, ignorar las demandas administrativas desde arriba que son desproporcionadas o abusivas. De otra forma, argumentar apropiadamente la necesidad de reorganizar las tareas.
 - Reuniones colegiadas para compartir cargas.
 - Contratar apoyo técnico para cumplir con los requerimientos gubernamentales, por ejemplo, de acreditación.
 - Cambiar las relaciones de poder donde se promueva mayor participación.
 - Crear universidades o programas propios. Por ejemplo:
 - La universidad de IPÊ, en Brasil
 - El programa del TCD en la Universidad de Florida, donde se pueden conectar estudios interdisciplinarios.
- Certificación docente (PUCE) obligatoria en los siguientes temas:
 - Metodologías activas.
 - Enseñanza virtual.

A continuación, las estrategias implementadas por las organizaciones/instituciones de los participantes de este grupo en las siguientes categorías de acción: arte y multimedia, educación virtual, enfoque interdisciplinar e intercultural, acompañamiento integral y habilidades socioemocionales.

4.1. Arte y Multimedia

Algunas universidades e institutos promueven el uso del arte y multimedia como herramienta de liderazgo y comunicación para la incidencia pública en temas socioambientales. Por ejemplo:

- En el Instituto Técnico de Audiovisión en Santa Cruz, Bolivia, estudiantes publican videos en redes sociales con mensajes ambientales y llamado a la acción.
- El TCD tiene una clase llamada '[Conservation media](#)' que se enfoca en medios y divulgación.

4.2. Educación Virtual

- La modalidad híbrida, implementada por universidades como la PUCE en Ecuador, ha permitido llevar programas de posgrado y formación en liderazgo para guardaparques del Ministerio del ambiente. Van a empezar a tener esta modalidad con representantes de comunidades locales para monitoreo colaborativo de la biodiversidad.
- Maestría profesionalizante e híbrida de IPÊ (online + sesiones presenciales en distintas locaciones) en temas de conservación y sostenibilidad. Con especial consideración de qué tipos de clases se deben dar virtual y cuales de forma presencial. También en la necesidad de conectar a estudiantes con problemas reales y actores que toman decisiones.
- Programa híbrido en IKIAM.
- Maestría online de la PUCE (aunque con el reto de alta carga sobre los docentes).
- La Universidad NUR ha desarrollado un Diplomado virtual en Transformación de Conflictos Socioambientales. Este es un diplomado dirigido a profesionales y personas que están trabajando en contextos de conflictividad socio ambiental desde diferentes sectores (empresa, gobierno, sociedad civil).

'Y queremos compartir que, desde la Universidad NUR, impulsamos el *Diplomado Virtual en Transformación de Conflictos Socioambientales*, que ya va por su quinta versión. Es un programa completamente virtual con un enfoque regional latinoamericano, lo que nos permite contar con la participación de numerosos expertos que investigan los conflictos ambientales y que pueden acompañar procesos concretos, ya sea en trayectorias o como facilitadores. De esta manera, combinamos la educación continua con programas de diplomado que se desarrollan dentro del ámbito universitario.'

4.3. Enfoque Interdisciplinar e Intercultural

- El programa [Fullbright Amazonia](#) tenía un enfoque transfronterizo y multidisciplinario bastante innovador.
- En Colombia, el trabajo con el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) Amazonas, donde se desarrolló una norma de competencia de manejo de la interculturalidad y con eso se pudieron hacer diseños curriculares.
- Universidades como la UF, a través del diplomado en Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) ofrece cursos en dinámica de grupos, facilitación, comunicación efectiva y manejo de conflictos; mientras que la PUCE fortalece capacidades en gestión de proyectos, y el IPÊ desarrolla programas en habilidades para la conservación, incluyendo aquellas que no forman parte de un currículo académico tradicional.

- Colaboración con comunidades locales amazónicas:
 - La UFPA, en Brasil, tiene un programa de postgrado con cursos integran estudios de agricultura y antropología, para conocer prácticas tradicionales en agricultura en comunidades locales.
 - IKIAM
 - PUCE
 - UF tiene una clase llamada [TCD Practicum](#), donde los estudiantes tienen que proponer un trabajo de colaboración con actores locales (comunidad u otros).

En todos estos casos, se tienen clases y/o programas que buscan preparar líderes capaces de trabajar en contextos amazónicos, integrando la interculturalidad con herramientas prácticas para la incidencia y la conservación.

4.4. Acompañamiento Integral

- También en Colombia, Tropenbos en colaboración con la Universidad Nacional de Colombia, sede Leticia, desarrollaron un programa interdisciplinario para acompañar la transición colegio-universidad y facilitar la entrada a estudiantes de territorios rurales, especialmente indígenas. En algunos casos, estudiantes logran continuar sus estudios en la sede central de Bogotá.
- Varias universidades tienen protocolos para conocer y apoyar a estudiantes más allá de lo académico.
 - En IKIAM (Ecuador), al inicio del semestre los estudiantes escriben cartas sobre sus expectativas y situaciones personales; el cuerpo docente ofrece adaptaciones como extensión de plazos o ajustes en las actividades según las necesidades.
 - En una clase de la UF, se realizan entrevistas individuales al inicio del semestre que ayuda a mejorar el diseño de la clase para respondan mejor a los intereses y circunstancias de estudiantes.
- En la PUCE, se ofrece a los estudiantes tutorías de acompañamiento tempranas en las tres primeras semanas, si se detecta un problema, se deriva al centro de apoyo psicosocial de ser necesario. Algunos profesores son asignados como tutores de acompañamiento.
- La importancia del acompañamiento de algunos profesores con sus estudiantes, a nivel más personal, aunque no necesariamente es parte de su responsabilidad.

‘En el acompañamiento integral, observamos que los estudiantes llegan a clase enfrentando emociones y problemas socioeconómicos, y como docentes no podemos ignorar este componente. Si no atendemos esas necesidades de alguna manera, el aprendizaje se ve afectado: el estudiante no podrá comprender plenamente lo enseñado. Eso es, precisamente, lo que implica brindar un apoyo integral, y vemos que algunas universidades ya lo están implementando.

Uno de los casos más inspiradores que conocimos es el de la Universidad de IKIAM. Al inicio del semestre, los estudiantes escriben cartas en las que comparten sus expectativas y situaciones personales. Durante la clase, el profesor describe lo que espera de ellos durante el curso y ofrece la posibilidad de conversar si alguien necesita apoyo o tiene alguna particularidad que quiera compartir.

En la Universidad de Florida también existe una práctica interesante: antes de que comiencen los programas de maestría, los profesores realizan entrevistas individuales con cada estudiante para conocer mejor sus trayectorias y expectativas. Esto les permite diseñar sus clases de manera más pertinente y sensible a las necesidades del grupo.

En la PUCE contamos igualmente con un sistema de apoyo integral y un protocolo abierto. Este protocolo, que sigo en mis cursos, se aplica durante las tres primeras semanas. En ese periodo observo el desempeño y el bienestar de los estudiantes, y si detecto algún problema, programo una tutoría individual para comprender mejor la situación. Cuando identifico que se trata de un problema familiar o psicosocial, solicito la intervención del psicólogo universitario para brindar el acompañamiento necesario.’

4.5. Habilidades Socioemocionales

- En Colombia, la Universidad de Externado de Colombia, en Bogotá, ha creado colectivos de estudiantes indígenas para que se sientan acompañados y desarrollen habilidades socioemocionales.
- Las instituciones mencionadas arriba en ‘acompañamiento integral’ fomentan la resiliencia personal y colectiva, fortaleciendo la capacidad de los estudiantes para reconocer y defender sus derechos, manejar la presión y mantener el equilibrio entre la exigencia académica y el bienestar personal

‘En resumen, como estudiantes universitarios, hemos estado hablando sobre la realidad que se relaciona con las señales que transmiten las universidades, las habilidades socioemocionales. ¿Cómo comunicarse con los distintos actores que toman decisiones? ¿Cómo comunicarse con nuestros empleadores y ministerios, y asesorarlos? ¿Cómo colaborar? ¿Cómo gestionar conflictos? Estas son las cuestiones sociales de la universidad.

Y hemos visto que algunas universidades ya lo hacen. Por ejemplo, mencionamos que la Universidad de Florida ofrece cursos especializados en esta área, como dinámica y facilitación de grupos, comunicación y gestión de conflictos. En mi Universidad PUCE, coordino un curso de historia de la sostenibilidad y la conservación. Un tema clave fue la comunicación, la gestión de conflictos y el desarrollo de proyectos.’

Figura 6 Trabajos grupales y presentaciones de acciones para afrontar desafíos en 1) la educación primaria y secundaria; 2) la educación universitaria y carreras técnicas; 3) la educación alternativa; y 4) el fortalecimiento de competencias y habilidades.

Educación alternativa

1. Raíces – Causas profundas de los desafíos

Los representantes de instituciones de educación alternativa identificaron como causas profundas procesos históricos de colonización, discriminación y ausencia de políticas públicas que apoyen formas de aprendizaje distintas a las tradicionales. Esto genera desmoralización y subvaloración de los conocimientos locales, ancestrales e indígenas, que muchas veces no son reconocidos ni por el Estado ni por las instituciones académicas formales. La educación alternativa busca justamente contrarrestar estas desigualdades, promoviendo el reconocimiento y la valoración de los saberes locales y comunitarios.

La falta de reconocimiento institucional y social también contribuye a perpetuar sistemas de dominación y exclusión, afectando la transmisión de conocimientos ancestrales y limitando el acceso a oportunidades laborales. Incluso en contextos donde la educación alternativa está legalmente reconocida y certificada, como ocurre en Bolivia, donde forma parte del Sistema Educativo Plurinacional (SEP), los certificados obtenidos no siempre son valorados en los espacios laborales formales, lo que refuerza la brecha entre formación alternativa y reconocimiento profesional.

2. Tronco – Desafío central

El desafío central para la educación alternativa consiste en generar un sistema educativo que reconozca, valore y articule los conocimientos locales, ancestrales y comunitarios con las habilidades necesarias para el desarrollo personal y profesional. Esto implica superar la marginación histórica de estas formas de aprendizaje y garantizar que la educación promueva la intergeneracionalidad, la interculturalidad, la inclusividad y la equidad. El reto está en construir espacios de aprendizaje donde la educación no solo se imparta desde una perspectiva externa o académica, sino donde se fortalezca el tejido comunitario, se intercambien experiencias y se integren los conocimientos de todas las generaciones, respetando la diversidad cultural y los contextos locales.

3. Ramas y hojas – Consecuencias e impactos

Cuando estas raíces y desafíos no se abordan, se generan múltiples impactos negativos:

- Pérdida de saberes ancestrales sobre el manejo sostenible del territorio, la biodiversidad y los recursos naturales.
- Falta de la capacidad de las comunidades para participar de manera activa en proyectos de conservación y ser autónomas frente a procesos de toma de decisiones.
- Desigualdad, desconfianza y aislamiento de los jóvenes, que a menudo se sienten alejados de su cultura y de los saberes de sus ancestros.
- Falta de acceso a oportunidades económicas, debilitando la resiliencia de las comunidades y la sostenibilidad de los proyectos de conservación.

4. Frutos – Estrategias para enfrentar desafíos

Para enfrentar estos desafíos, las instituciones de educación alternativa han implementado las siguientes estrategias:

- Contextualización y regionalización de los aprendizajes: por medio de la generación de vínculos entre la educación, la cultura y la vida en comunidad, valorando el conocimiento local y las habilidades prácticas.
- Educación y metodologías integrales: donde se atiendan tanto las necesidades físicas como emocionales de los participantes, y que fomente un enfoque humanizador desde la infancia hasta la edad adulta.
- Fortalecimiento del tejido comunitario y la identidad: que es clave para romper con los sistemas de dominación y construir espacios de aprendizaje colaborativos, donde se fomente la autonomía y permita a las comunidades aplicar y replicar estos aprendizajes en la conservación de sus territorios.
- Generación de narrativas alternativas que visibilicen los saberes locales y ancestrales. Para ello se requiere la inclusión de todos los miembros de la comunidad en los procesos formativos.

A continuación, algunas estrategias implementadas por las organizaciones/instituciones de los participantes de este grupo donde se integran arte y multimedia, regionalización del aprendizaje (territorializado) y habilidades socioemocionales.

- La [Red de Bosques Escuela de Ecuador](#) busca conectar espacios educativos al aire libre (como fincas, reservas y escuelas) para promover la educación y conservación de los bosques mediante metodologías pedagógicas basadas en la naturaleza, donde el bosque es el aula y los procesos naturales son fuentes de aprendizaje. Esta red ha estado promoviendo que los niños aprendan sobre monitoreo de ríos a través de su [programa ‘Bosque y Agua’](#), lo que combina educación ambiental, ciencias naturales y cambio climático con experiencias en la naturaleza. Esta red también cuenta con un convenio con el Ministerio de Educación, con el programa [‘Mi Territorio’](#) para poder involucrar a escuelas públicas y privadas en aprendizaje práctico en el territorio, establecimiento de huertas, con visitas regulares a bosques y actividades de investigación y cuidado ambiental.
- La [Fundación El Llamado del Bosque](#) dirige programas de liderazgo y educación ambiental, como Bosque Escuela, que promueve experiencias inmersivas para niñas, niños, jóvenes y familias, fortaleciendo la conciencia sobre deforestación, crisis climática y acción colectiva. Este es un modelo pedagógico que utiliza los entornos naturales como aulas para el aprendizaje experiencial, fomentando la conexión con la naturaleza y la comunidad.

Observación: algunos representantes de este grupo también propusieron ejemplos que más se acomodaban a ‘fortalecimiento de competencias y habilidades’, entonces esos ejemplos aparecen en la sección a continuación.

‘Desde la **Red de Bosques Escuela de Ecuador**, contamos con dos convenios consecutivos firmados con el Ministerio de Educación, que suman casi ocho años de colaboración. Durante este tiempo, el Ministerio ha reconocido al bosque escuela y su metodología como una herramienta de aprendizaje, lo que nos ha permitido trabajar con diversas escuelas e institutos en nuestro territorio.

En este marco, desarrollamos dos programas alternativos. El primero se llama *Bosque y Agua*, con seis escuelas del territorio. El segundo, *Soy mi territorio*, incluye cuatro escuelas ubicadas en distintas zonas. En ambos programas los niños asisten a los bosques escuela dentro de su horario académico. Esto significa que cada niño, durante cinco meses del año —en su educación básica media, entre los 9 y 12 años aproximadamente—, participa del programa de bosque escuela, es decir sale de sus aulas y tiene la oportunidad de conocer bosques y reservas de su territorio y vivir experiencias de aprendizaje alternativo.

En el programa *Bosque y Agua*, invitamos a los niños a descubrir la relación entre los bosques y el agua, para que comprendan cómo el bosque los rodea y por qué es esencial cuidarlo para garantizar la disponibilidad de agua.

En *Soy mi territorio*, trabajamos temáticas de conservación e identidad y el reconocimiento del cuerpo como territorio, entendiendo así la conexión profunda con el entorno que habitamos. Los niños aprenden a conocer las características del bosque donde viven y a identificar las especies clave que forman parte de su territorio.

Otro de nuestros programas se llama *Aires de cambio*, centrado en el cambio climático, donde los jóvenes exploran diferentes formas de resiliencia.

Estos programas se basan en proyectos, no en estructuras organizativas rígidas. No contamos con financiamiento propio todavía, pero este camino nos ha permitido que escuelas, colegios, reservas y centros públicos formen parte del colectivo. Este tipo de educación busca acercar a los niños a su entorno natural, valorando la comunidad, el bosque y la oportunidad de aprender desde y con el territorio.

Creemos que los espacios educativos son fundamentales para complementar el sistema de educación pública, y nuestro objetivo es que esta experiencia llegue a todos los niños y niñas, no solo a quienes tienen más acceso a la educación de calidad. Para nosotros, es un gran logro poder contribuir al fortalecimiento de la educación pública a nivel nacional.’

Fortalecimiento de competencias y habilidades

1. Raíces – Causas profundas de los desafíos

Los representantes de instituciones dedicadas al fortalecimiento de competencias y habilidades identifican que las raíces de los desafíos se relacionan principalmente con:

- La participación limitada de jóvenes y adultos en procesos de aprendizaje y desarrollo de capacidades. Esta limitación se ve intensificada por el miedo a equivocarse, tanto al aprender nuevas habilidades como al transmitir conocimientos en sus territorios.
- Problemas de acceso y uso adecuado de la tecnología, particularmente en territorios indígenas donde solo un número reducido de comunidades recibe señal de celular o tiene acceso a internet, lo que genera brechas digitales.
- La falta de familiaridad con herramientas digitales impide que los jóvenes aprovechen plenamente los recursos disponibles para promover la conservación biocultural de sus territorios.

2. Tronco – Desafío central

El desafío central identificado por estas instituciones consiste en cerrar las **brechas digitales, de género, intergeneracionales y de comunicación** con las que afrontan los jóvenes en su día a día. Se debe garantizar que los jóvenes puedan adquirir conocimientos prácticos y técnicos que sean pertinentes para su contexto y que les permitan participar activamente en la conservación de sus entornos. Esto incluye no solo el dominio de habilidades tradicionales y técnicas de monitoreo ambiental, sino también la capacidad de enseñar y transmitir estos conocimientos dentro de sus comunidades. El objetivo es fortalecer la autonomía, el liderazgo y la participación, de manera que los jóvenes y las mujeres puedan ejercer protagonismo en la conservación de sus territorios.

3. Ramas y hojas – Consecuencias e impactos

- La falta de transmisión intergeneracional de conocimientos provoca la pérdida de saberes tradicionales.
- La falta de confianza en los jóvenes y la escasa apropiación de herramientas tecnológicas limitan su capacidad de participación efectiva en la conservación
- Las mujeres enfrentan barreras adicionales para ejercer liderazgo debido a dependencias económicas y sociales.

Estas tres consecuencias afectan a los proyectos de conservación, los cuales corren el riesgo de ser fragmentados o dependientes de agentes externos, en lugar de estar arraigados en las comunidades locales y adaptados a sus necesidades y capacidades. Esta situación debilita la sostenibilidad de las iniciativas y reduce el impacto positivo de la conservación en los ecosistemas amazónicos y en la resiliencia de las comunidades.

4. Frutos – Estrategias para enfrentar desafíos

Para enfrentar estos desafíos, las instituciones han implementado diversas estrategias orientadas a fortalecer competencias y habilidades de manera integral, por ejemplo:

- Se desarrollan programas de formación continua, como escuelas de proyectos comunitarios, que capacitan a las personas para diseñar, implementar y gestionar sus propios proyectos de conservación, adaptados a las demandas locales.
- Se enfatiza la enseñanza práctica, fuera de las aulas tradicionales, como escuelas de monitoreo en el territorio, aprovechando los conocimientos de líderes comunitarios, profesionales jóvenes como primeros observadores de cambios ambientales.
- Fortalecimiento de habilidades socioemocionales, como la escucha activa, la gestión de conflictos y las competencias interpersonales, esenciales para la colaboración entre jóvenes y mayores, así como para la inclusión de mujeres en espacios de liderazgo.

Mario describió experiencias diseñadas para que los participantes vivencien habilidades de manera práctica, como invitar a un payaso a un evento. Propone que los jóvenes pueden enseñar a otros jóvenes en lugar de depender de un experto, lo que puede ser una estrategia efectiva para motivarlos. ‘Se trata de ser disruptivos y generar las habilidades “blandas”, más allá de intentar enseñarlas.’

Mijail comentó que fortaleció sus propias habilidades y luego pasó a formar parte de ese grupo de jóvenes que enseñan a otros, participando también en otros espacios. Además, Mijail identifica la oportunidad de su grupo como un colectivo capaz de enseñar a jóvenes que vienen de otros lugares.

- Se promueve la apropiación de herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, para optimizar la gestión y la comunicación de la conservación.
- Se promueven alternativas económicas como estrategia para garantizar la independencia y el liderazgo de mujeres y jóvenes, vinculando la sostenibilidad ambiental con la autonomía financiera.
- Finalmente, se utilizan metodologías innovadoras de comunicación, como el teatro y multimedia, permitiendo que los propios jóvenes sean los protagonistas en la reflexión y transmisión de conocimientos sobre conservación.

A continuación, las estrategias implementadas por las organizaciones/instituciones de los participantes de este grupo en las siguientes categorías de acción: arte y multimedia, educación virtual, enfoque interdisciplinar e intercultural, acompañamiento integral y habilidades socioemocionales. En este grupo se agregaron, además, acciones concretas para cerrar las brechas de género en el acceso a la educación, información y participación.

4.1. Arte y Multimedia

- La [Escuela de Periodismo Indígena](#) de la ONG ORE, en Bolivia, utiliza un enfoque práctico donde los jóvenes aprenden elaborando guiones y cortometrajes. Su objetivo es formar comunicadores que manejen herramientas audiovisuales y desarrollen narrativas propias.

- Con el apoyo de universidades (Universidad NUR, Universidad de East Anglia), el [proyecto FotoVoz](#) ha capacitado a jóvenes para retratar su cultura mediante revistas y exposiciones fotográficas; se han realizado dos exhibiciones comunitarias. Jóvenes de NatGEO han trabajado con jóvenes Monkoxt para promover nuevos discursos en torno al territorio. Estos son jóvenes que se trasladan al ámbito urbano, que luego se utilizan para conversar en centros mineros, que se trasladan a las tierras altas y bajas.
- WCS Bolivia ha estado promoviendo la [Red de Comunicadores Indígenas](#) de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAC). Por medio de una serie de capacitaciones, se fortalece una red de comunicadores indígenas, los que han sido seleccionados para fortalecer el uso de redes sociales (Facebook, Twitter) que visibilizan la gestión territorial, amenazas y defensa de los territorios de la CPILAC.
- El Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF) coordinó con Tropenbos la generación de videos desarrollados en colaboración con jóvenes líderes de [Bolivia](#), que promueve la inclusión de sus voces en la toma de decisiones de sus territorios y en la visibilización de su cultura.

‘En Lomerío, el programa de FotoVoz para jóvenes busca revalorizar la cultura a través de revistas y fotografías, con jóvenes del territorio. Se han realizado dos exposiciones en mi comunidad, dos consecutivas, donde hemos visto a personas mayores tejiendo en lugares que podrían ser turísticos. Bueno, sobre todo, la creatividad de los jóvenes, porque se ha realizado con jóvenes sobre este tema.

Además, IBIF ha producido un video virtual con tres países: Bolivia, Surinam y Colombia. Esto se centró en la inclusión de tomadores de decisiones, lo cual se realizó este año 2025. Además, APCO ha apoyado en Lomerío con programas para jóvenes sobre movimientos indígenas, incidencia política, planificación, gestión de proyectos, teatro, crisis climática y economía circular. Precisamente el 9 de agosto, se entregarán certificados a los jóvenes que hayan realizado este curso, esta capacitación, ya que se realizó con los tres países en Lomerío.’

4.2. Educación Virtual

La Escuela contra Analfabetismo Climático y la Escuela de Influencers Climáticos son dos iniciativas promovidas por la [Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático](#). Ambas escuelas, que se imparten de forma híbrida, se enfocan en hablar del cambio climático con un lenguaje más innovador, con mayor alcance e incorporar a diversos actores: tomadores de decisiones, jóvenes, estudiantes, amas de casa, agricultores, productores, personas de zonas rurales y urbanas, etc.

‘Dentro de la *Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático*, a la cual pertenezco, contamos con dos programas importantes dirigidos a un público muy diverso.

Las dos escuelas se denominan *Escuela contra el Analfabetismo Climático* y *Escuela de los Influenciadores Climáticos*. En ambos casos, el enfoque principal está en transformar las narrativas sobre el cambio climático: hablar del tema con un lenguaje más innovador, cercano y con mayor alcance. Buscamos involucrar a una amplia variedad de actores —tomadores de decisiones, jóvenes, estudiantes, amas de casa, agricultores, productores, y personas tanto de zonas rurales como urbanas— para construir una comprensión compartida y activa frente a los desafíos climáticos.’

4.3. Enfoque Interdisciplinar e Intercultural

- Otra capacitación promovida por la ONG ORE es el Programa de Formación Herramientas Tecnológicas para la Gobernanza Territorial, dirigida a autoridades y técnicos indígenas y guardabosques enfocado en control ambiental, monitoreo y prevención de incendios forestales. Esta capacitación tiene un fuerte enfoque político porque busca la transformación social, económica, cultural y productiva en los territorios indígenas. Mientras que la Escuela de Gobernanza y Territorios Indígenas es un que busca fortalecer los conocimientos de los pueblos indígenas, fomentar un diálogo horizontal de saberes, y atender sus demandas y necesidades.

‘Desde la ONG ORE, la primera experiencia exitosa es la *Escuela de Gobernanza y Territorios Indígenas*, que he promovido durante varios años. Es un espacio alternativo con tres enfoques principales: la educación popular, el constructivismo y la educación por competencias.

Su objetivo es fortalecer los conocimientos de los pueblos indígenas, fomentar un diálogo horizontal y de saberes, y responder a sus demandas y necesidades como pueblos. Contamos con un currículo regionalizado, de modo que los módulos abordan distintas temáticas según el contexto territorial.

Esta escuela de gobernanza tiene un fuerte enfoque político, orientado a generar resiliencia política desde el trabajo en los territorios, con el fin de promover una transformación social que abarque dimensiones ambientales, sociales, económicas, culturales, productivas y de manejo de áreas protegidas, entre otras.

Mario comentó brevemente sobre otra experiencia: la *Escuela de Periodismo Indígena*. Esta iniciativa tiene un esquema modular, con un enfoque artístico y multimedia, y es más práctica, dirigida a un público más amplio. En ella, los jóvenes aprenden haciendo: elaboran guiones, producen materiales, desarrollan laboratorios y crean películas.

Por su parte, la *Escuela de Gobernanza* está orientada a tomadores de decisiones, líderes, autoridades y personas vinculadas a la gestión y gobernanza territorial, quienes fortalecen sus capacidades para la acción política y comunitaria.’

- El programa Amazonico de Rising Wildlife Leaders (WCN) es una red de fortalecimiento de líderes en la conservación panamazónica. Este programa organiza reuniones virtuales y presenciales que incluyen contenidos interdisciplinarios socioambientales que amplían el acceso educativo a los jóvenes líderes previamente seleccionados que representan la panamazonía.
- El IBIF ha estado fortaleciendo Centros de Monitorio Territorial con capacitaciones modulares en gestión territorial y una metodología de fortalecimiento de capacidades y competencias “aprender haciendo” para el uso de aplicaciones móviles para monitoreo y elaboración de reportes de focos de calor y deforestación, empoderando a jóvenes y mujeres indígenas para el

monitoreo participativo de sus territorios. El diseño y aplicación de ambas capacitaciones tienen enfoques de género y juventudes según el grupo meta.

- La ONG Bosques de Vida en Bolivia, tiene un proyecto de procesamiento de imágenes satelitales donde ha capacitado con talleres teórico-prácticos en innovación tecnológica para el monitoreo de bosques y la gestión hídrica.
- La [WCS-Bolivia](#) tiene un programa de Fortalecimiento de capacidades en monitoreo en diversas áreas protegidas y territorios indígenas en el paisaje Madidi. Este programa está vinculado a acceso a financiamiento semilla para el monitoreo territorial e incidencia política para la conservación amazónica.

4.4. Acompañamiento Integral & habilidades socioemocionales

El programa Amazónico de Rising Wildlife Leaders también tiene reuniones presenciales donde cubren habilidades socioemocionales, pero también manejo de proyectos, la formación de redes de colaboración y acceso a mentorías individuales.

4.5. Enfoque de Género

- La Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) ha impulsado [Escuelas de Liderazgo en Gobernanza Ambiental](#) con el apoyo de la Universidad NUR y la Universidad Indígena de Bolivia. Actualmente son 38 personas en la formación, la mayoría son mujeres. Inicialmente, el objetivo era desarrollar las capacidades de las mujeres líderes, y luego, en una segunda fase, integrar a los hombres líderes. Tiene un fuerte enfoque intercultural, de aprendizaje práctico y teórico, aplicado a seis territorios indígenas.
- El [Diplomado en Formulación y Gestión de Proyectos Socioproductivos](#), liderado por el IBIF, en alianza con la Universidad NUR y la organización de mujeres indígenas de la Chiquitania (ORMICH), estuvo dirigido a mujeres indígenas de la Chiquitania, ha sido diseñado con horarios y contenidos adaptados a su realidad, incorporando saberes tradicionales, perspectiva de género y metodologías no convencionales adaptadas a las necesidades de formación de las mujeres indígenas chiquitanas. Este ha sido un proceso que también ha incluido aspectos de acompañamiento integral y socioemocional.
- Formación de Promotoras Comunitarias de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío ([CICOL](#)), gracias a la organización PROCESO Servicios Educativos, para la lucha contra la violencia de género.

‘Nosotros, como IBIF, en alianza con la organización regional de mujeres indígenas de la Chiquitanía, hemos implementado el *Diplomado en Formulación y Gestión de Proyectos Socioproductivos* con mujeres indígenas de la región. Esta escuela —o más bien, esta idea de formar a mujeres en la elaboración y gestión de proyectos— surgió de las propias mujeres.

Inicialmente, desde el IBIF propusimos crear una escuela de liderazgo durante una reunión, pero la organización decidió rechazar la propuesta. Dijeron: “No negamos que el liderazgo y su fortalecimiento sean importantes en este momento, pero como organización necesitamos perfeccionar nuestras habilidades en la elaboración de proyectos y en la gestión de fondos, para poder fortalecer nuestra autonomía”. Fue así como nació la idea de crear esta escuela.

El diseño y el currículo se desarrollaron junto con ellas, considerando incluso aspectos como los horarios, los días de la semana y los lugares más convenientes para las sesiones. Todo este proceso fue cuidadosamente acompañado por el equipo de IBIF, con un enfoque interdisciplinario, intracultural, integral y con perspectiva de género.

Aunque la escuela se priorizó para mujeres indígenas, en su momento los representantes de la CICOL —la organización mixta del territorio— preguntaron: “¿Por qué no hacer una escuela para hombres y mujeres?”. Y las mujeres respondieron con firmeza: “Los hombres han tenido muchas oportunidades, y siempre las tendrán. Además, ustedes ya saben cómo desarrollar propuestas; nosotras no. Esta vez queremos priorizar a las mujeres”.

Día 3, Julio 31 ‘Lecciones aprendidas y próximos pasos colectivos’

El último día del taller se inició con una visualización guiada en un espacio natural en el Biocentro Guembe, donde se invitó a los participantes a soñar la Amazonía que queremos, con las siguientes preguntas guía: ¿Cómo es la Amazonía de aquí a 10 años? ¿Qué tiene que ocurrir para que ese sueño se haga realidad? ¿Cómo puedo apoyar a que esto suceda desde el rol que tengo? Esta actividad permitió empezar a conectar el aprendizaje individual con el colectivo, la visión presente con el futuro. También fue un momento especial para recargar energía y mantenernos inspirados durante la última jornada del taller a través de nuestra conexión con la naturaleza y entre los participantes.

Figura 7 Visualización guiada del futuro de la Amazonía

Dinámica: La Pelota voladora

Durante la actividad se realizó un ejercicio de interacción en el que los participantes compartieron de manera sucesiva sus reflexiones sobre lo aprendido hasta el momento. Se evidenció un fuerte énfasis en la dimensión humana y en la importancia de la conexión personal a lo largo de estos días. Algunos participantes destacaron la oportunidad de caminar y conversar con otros,

recordando momentos significativos y los proyectos compartidos, valorando la gran cantidad de información intercambiada y la claridad con la que se contextualizó el programa y su propósito.

En particular, se resaltó el ejercicio del “árbol de desafíos”, que permitió explorar los problemas desde la perspectiva de cada institución y visualizar las consecuencias de los desafíos, a la vez que se discutieron las soluciones ya implementadas por sus organizaciones o instituciones. Este ejercicio generó un interés por acceder a materiales con mayor información sobre las estrategias compartidas durante la jornada anterior, y por conocer más sobre las metodologías e indicadores utilizados por otras instituciones.

Los participantes coincidieron en que lo presentado hasta el momento representaba la “base” de lo que cada uno puede aportar y compartir en el futuro. Se enfatizó la necesidad de mantener y profundizar estas conexiones para seguir intercambiando experiencias, especialmente entre quienes aún no habían tenido oportunidad de dialogar entre sí. Se destacó que estos espacios facilitan la identificación de coincidencias y puntos de colaboración entre instituciones que trabajan en contextos y temas similares, pero que antes no se conocían, incluso dentro del mismo país.

Finalmente, se reflexionó sobre la importancia de abrirse a la acción, de ir más allá de los propios límites y de salir de la zona de confort. Se subrayó que dar voz a la Amazonía requiere imaginación y creatividad, y que, aunque no siempre sea fácil actuar, es fundamental que cada participante contribuya desde su capacidad, fomentando un compromiso activo con los territorios y las comunidades.

Sociodramas Creativos

Durante esta actividad, los participantes trabajaron en grupos para desarrollar breves escenas teatrales que representaran desafíos y estrategias vinculadas a la educación en la Amazonía y la formación de líderes. Cada grupo recibió las siguientes preguntas orientadoras:

1. ¿Qué tipo de educación debemos impulsar en la Amazonía y para quién debería estar dirigida?
2. ¿Qué acciones y aprendizajes pueden fortalecer la colaboración en la formación de líderes?

Se pidió a los participantes que abordaran situaciones desafiantes, identificaran elementos catalizadores como personas clave o hitos relevantes, definieran los actores involucrados y, si lo deseaban, asumieran roles de personajes para la representación. Los grupos elaboraron un guion básico que mostrara claramente los desafíos y las estrategias para superarlos.

Durante la puesta en escena, los participantes integraron recursos artísticos, como música, dibujos, y disfraces para enriquecer la narrativa. El tiempo total destinado fue de 30 minutos para la preparación y 15 minutos para la teatralización y reflexión, permitiendo que todos los grupos tuvieran la oportunidad de crear, presentar y discutir sus escenas de manera estructurada y creativa. Se generaron cuatro grupos donde la distribución de los participantes fue aleatoria dentro de ellos.

Sociodrama 1: “Desafíos de la juventud indígena en la educación formal”

Figura 8 Caracterización del sociodrama 1

El sociodrama del Grupo 1 presentó una clase de genética en la que la maestra interactuaba con estudiantes de contextos diversos, escuchando sus sueños, preocupaciones y obstáculos para continuar sus estudios. Una estudiante joven, con su hija presente, compartió su deseo de convertirse en médica, mientras otra debatía entre trabajar o estudiar, y otra expresaba que la carrera no era de su interés, pero que su familia esperaba que siguiera un camino específico. Se abordaron también los desafíos de estudiantes provenientes de sus territorios, quienes dejaban hijos y comunidades para acceder a la universidad, enfrentando limitaciones económicas y la falta de apoyo adecuado. La maestra ofreció información sobre becas, jardines infantiles gratuitos y recursos de apoyo disponibles en la universidad pública.

Durante la escena, la irrupción del fuego obligó a los espectadores a actuar como bomberos, simbolizando un contexto complejo y problemático que incluye factores externos como violencia y narcotráfico.

En la reflexión posterior, el grupo destacó varios retos centrales: la maternidad juvenil dentro del entorno académico, la necesidad de redes de apoyo para estudiantes indígenas que dejan sus comunidades, la inclusión real más allá del ingreso a la universidad, y la influencia de los medios en la formación de expectativas poco realistas en niños y jóvenes. Se subrayó la importancia de

fortalecer no solo el acceso a la educación, sino también la permanencia y el acompañamiento intercultural, con el fin de construir liderazgo y procesos de identidad desde la educación formal, considerando las particularidades sociales, culturales y económicas de la Amazonía.

Susy:

‘Estudiar representa un gran desafío para los jóvenes indígenas. Su conocimiento, su forma de ver y entender el mundo, muchas veces no es aceptada ni reconocida por la sociedad. Cuando llegan a la universidad, se enfrentan a una realidad distinta y a la distancia de su comunidad. Es importante recordar que detrás de cada estudiante hay un grupo de personas, una red de apoyo que suele quedar atrás cuando el joven se traslada a la ciudad. En ese momento, muchos se preguntan si realmente vale la pena todo el esfuerzo que implica seguir adelante.’

Sociodrama 2: “Diálogo entre actores diversos en la conservación”

Figura 9 Caracterización del sociodrama 2

El sociodrama del Grupo 2 representó a un conjunto de animales, incluyendo aves conservadoras y monos no convencidos, como metáfora de distintos actores en la Amazonía. La obra reflexionó sobre la repetición de participantes en eventos de conservación y la dificultad de involucrar a personas con intereses distintos: mientras algunos buscan conservar, otros priorizan la explotación de recursos.

Cuando se introduce el fuego en la escena, los animales deben unir fuerzas, simbolizando la necesidad de colaboración para la prevención de conflictos y la gestión ambiental. La dramatización evidenció la importancia de desarrollar una comunicación inclusiva, que reconozca la diversidad de valores, perspectivas y necesidades de los distintos actores. Se subrayó que no

todos actúan de la misma manera y que generar acuerdos requiere comprender motivaciones, limitaciones y expectativas de cada grupo.

El proceso creativo del sociodrama mostró cómo es posible establecer acuerdos positivos y negativos, y la relevancia de integrar a actores que usualmente no participan, como empresarios o profesionales de sectores distintos a la conservación. Se destacó la urgencia de entender y abordar los intereses del otro, por ejemplo, la seguridad económica para quienes deforestan versus la seguridad hídrica para los conservacionistas. Este entendimiento permite construir puntos en común y aprendizajes mutuos, fomentando estrategias más efectivas y colaborativas para la conservación de la Amazonía.

Sociodrama 3: “Dino-defensores del territorio”

Figura 10 Caracterización del sociodrama 3

El sociodrama narró un conflicto en las zonas más remotas de la Amazonía boliviana, donde invasores externos ofrecían riqueza a cambio de explotar recursos como oro, petróleo y madera. Frente a la presión y la violencia, los animales, espíritus, sabios y nuevas generaciones decidieron unirse para proteger su territorio, expulsando a quienes amenazaban su equilibrio natural y cultural.

La representación destacó la importancia de reconocer y respetar las tradiciones y conocimientos ancestrales, transmitiéndolos a las nuevas generaciones como una estrategia vital para la conservación. También puso en relieve el papel fundamental de los líderes espirituales y mayores, así como la necesidad de acompañamiento espiritual para fortalecer la conexión con la naturaleza.

Se trata de una adaptación del sociodrama utilizado por jóvenes de la PBACC [“T-rexiliente”](#) para generar conciencia ambiental en Bolivia. El mensaje central fue que la defensa de la Amazonía

requiere unidad entre comunidades, recuperación y valoración de saberes tradicionales, y la formación de líderes jóvenes que, sin desconectarse de sus raíces, asuman un rol activo en la protección de sus bosques y territorios.

Sociodrama 4: “Mujeres que vigilan el bosque: liderazgo y esperanza”

Figura 11 Caracterización del sociodrama 4

El sociodrama presenta la historia de una joven indígena que enfrenta desafíos personales y familiares, incluido el abandono de su pareja y la maternidad temprana, pero encuentra una oportunidad transformadora al participar en un curso de capacitación para el monitoreo territorial. A través del diálogo entre líderes comunitarios, representantes de ONGs y ancianas sabias, se revela la importancia de incluir a las mujeres, especialmente jóvenes y madres solteras, en la gobernanza y protección de la Amazonía. La trama enfatiza cómo la educación práctica, el rescate de saberes ancestrales y el apoyo intergeneracional fortalecen el liderazgo femenino y contribuyen a la conservación del territorio. La obra transmite un mensaje de empoderamiento, unidad y esperanza, mostrando que las mujeres no solo cuidan la tierra, sino que también lideran su defensa para las futuras generaciones.

Rueda de conexiones

Durante la actividad, los participantes circularon libremente por la sala, interactuando con distintos colegas para identificar intereses comunes, reconocer experiencias compartidas y establecer vínculos que pudieran dar lugar a colaboraciones futuras.

La primera parte de la dinámica consistió en un espacio de interacción y reflexión entre pares o pequeños grupos, en el que se realizaron diálogos rápidos orientados a conocer las motivaciones, áreas de trabajo y conocimientos de cada participante. Este ejercicio permitió detectar afinidades y posibles puntos de encuentro entre personas de diferentes procedencias y trayectorias.

En la segunda fase, los participantes trabajaron en la formulación de acciones conjuntas, definiendo compromisos concretos para compartir resultados, materiales o recursos disponibles, como memorias, videos y otros productos relevantes, que pudieran contribuir a fortalecer la creación de una red de apoyo y colaboración.

Todas las colaboraciones y compromisos asumidos en las conexiones individuales como las grupales fueron registrados en papelógrafos, generando un insumo visual que servirá como referencia para el seguimiento y la continuidad de las alianzas iniciadas durante este taller.

Figura 12 Interacciones entre pares o pequeños grupos para evaluar posibles colaboraciones a futuro.

Próximos pasos como grupo

Como resultado de las conversaciones sostenidas a lo largo de tres días, se acordó la creación de un grupo de WhatsApp que servirá como espacio de intercambio y seguimiento entre los participantes, con reglas de convivencia enfocadas en mantener la temática central del taller: “*Transformando Instituciones para la nueva generación de Líderes en la Conservación de la Amazonía*”. Este grupo permitirá compartir enlaces, videos y materiales institucionales relevantes, así como mantener el contacto a través de los números ya recopilados.

Se anunció que las video-entrevistas realizadas por el equipo de comunicaciones del proyecto serán compartidas próximamente. Asimismo, se publicarán las biografías y fotografías de los participantes en el [sitio web El Poder de las Conexiones](#).

Los organizadores del taller informaron que elaborarán un resumen ejecutivo y un informe detallado que recogerán los principales aprendizajes del taller. Además, se propuso organizar una o más reuniones virtuales en los próximos meses para dar seguimiento a las colaboraciones acordadas, abrir nuevas posibilidades de conexión y compartir aprendizajes que surjan tras el regreso de los participantes a sus contextos locales.

Entre las ideas emergentes, se planteó la posibilidad de crear una “escuela de saberes” a nivel amazónico, donde los participantes puedan enseñar habilidades específicas en sesiones virtuales sincrónicas.

También se sugirió implementar un sistema de intercambio continuo de experiencias entre participantes de los cinco diferentes talleres que organiza el proyecto, apoyado en herramientas colaborativas como documentos compartidos y mapas interactivos donde se vean representados todos los participantes de todos los talleres. Esto permitiría registrar y visibilizar actividades, con miras a construir una red de experiencias y de gestores a lo largo de los diferentes talleres del proyecto.

Figura 13 Foto final con todos los participantes y equipo organizador del taller.

Finalmente, el taller concluyó con profunda gratitud por lo compartido y aprendido, y abrió puertas al trabajo colaborativo para seguir promoviendo el empoderamiento de las nuevas generaciones de líderes en conservación biocultural en la Amazonía.

Anexo

A. Programa completo y detallado del taller

Facilitadora: Karina Mariaca de Oliveira

“No es posible transformar las instituciones si las personas que forman parte de ellas no se transforman primero. La transformación institucional comienza con la transformación personal.”

Jose de Souza Silva¹

“Cualquier intento de transformar un sistema debe considerar simultáneamente los aspectos interiores y exteriores, tanto a nivel individual como colectivo. Ignorar uno de estos cuadrantes es perpetuar una visión parcial de la realidad.”

Ken Wilber²

Hora	Actividad	Detalles	Objetivos específicos
Día 1 – 29 de Julio de 2025 Conociéndonos y conociendo las realidades educativas amazónicas, historias y enfoques institucionales			Analizar las realidades y enfoques institucionales a partir de la construcción de significados comunes
7:30 - 8:00	Desayuno en Santa Cruz		
8:00 - 8:45	Traslado de Santa Cruz a BioCentro Güembe		
9:00 – 9:15	Registro de participantes		
9:15 - 9:30	Ceremonia de apertura	Palabras de bienvenida de parte de la representante de la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas, según usos y costumbres	Revalorizar los saberes locales de los pueblos amazónicos anfitriones.

¹ Silva, J. de S. (2012). *Educação e Transformação: A Prática Social como Caminho*. Cortez Editora

² Wilber, K. (2000). *Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy*. Shambhala.

			Crear un ambiente de respeto y conexión entre participantes y territorio.
9:30 – 9:45	Bienvenida y presentación de los objetivos, contenidos y metodología del taller	Organizadores	
9:45 – 11:00	Dinámica de presentación: Mandala territorial	Cada delegación/participante pasa al frente y presenta objetos simbólicos que representen al territorio de dónde vienen. Mencionan: <ul style="list-style-type: none"> • Nombre • Afiliación y rol • País y paisaje amazónico que representa • Experticia • Expectativas 	Reconocer a lxs colegas participantes, previamente presentados en la reunión virtual. Visibilizar la riqueza biocultural de la Cuenca Amazónica
11:00 – 11:15	REFRIGERIO		
11:15 – 13:00	Dinámica “Línea de tiempo: mapeando aprendizajes y caminos de inspiración” Diálogo sobre el rol de la educación/formación formal y práctica en el liderazgo de la nueva generación de líderes en conservación Diálogo sobre las acciones y los enfoques	Presentaciones de participantes jóvenes sobre su historia de formación e inspiración para convertirse en agentes de cambio. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Motivación e inspiración para encontrar su camino de liderazgo. ➤ Desafíos y oportunidades encontradas. Las Instituciones comparten sus enfoques y acciones sobre fortalecimiento de líderes en conservación: <ul style="list-style-type: none"> • CNAMIB • Ikiam • UF • Universidad NUR • Representantes de centros educativos varios Cada joven tiene 5 minutos para compartir su historia, experiencia o iniciativa, enfocándose en: <ul style="list-style-type: none"> • Un hito clave en su proceso formativo o institucional. 	Transformar las presentaciones de jóvenes y representantes institucionales en una experiencia amena, didáctica y colaborativa, donde los participantes construyan colectivamente una línea de tiempo visual que refleje hitos, aprendizajes y desafíos en la formación de líderes para la conservación amazónica. Conocer las experiencias ricas en educación/formación que contribuyó a la construcción de nuevos líderes en la Amazonía.

	de las instituciones para abordar los desafíos existentes en la educación.	<ul style="list-style-type: none"> • Un desafío superado o en curso. • Un aprendizaje o inspiración para otros. <p>Mientras presentan, el resto de los participantes escucha activamente y anota en tarjetas:</p> <p>1) Palabras clave, preguntas, habilidades/capacidades, emociones o aprendizajes que les resuene de cada historia.</p>	Conocer sobre acciones y enfoques actuales de distintas instituciones para enfrentar los desafíos de la educación
13:00 – 14:00	ALMUERZO		
14:00 – 14:30	Paseo guiado por BioCentro Güembe		
14:30 – 14:45	Danzando el liderazgo	Actividad dinamizadora	Explorar los roles del liderazgo a través de la danza terapia a modo de dinamizar
14:45 – 16:30	<p>Dinámica “Línea de tiempo: mapeando aprendizajes y caminos de inspiración”</p> <p>Diálogo sobre el rol de la educación/formación formal y práctica en el liderazgo de la nueva generación de líderes en conservación</p> <p>Diálogo sobre las acciones y los enfoques de las instituciones para abordar los desafíos existentes en la educación.</p>	<p>Presentaciones de participantes que representan organizaciones/instituciones que empoderan a jóvenes sobre su historia de formación e inspiración para convertirse en agentes de cambio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Motivación e inspiración para encontrar su camino de liderazgo. ➤ Desafíos y oportunidades encontradas. <p>Cada representante institucional tiene 5 minutos para compartir su historia, experiencia o iniciativa, enfocándose en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un hito clave en su proceso formativo o institucional. • Un desafío superado o en curso. • Un aprendizaje o inspiración para otros. <p>Mientras presentan, el resto de los participantes escucha activamente y anota en tarjetas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palabras clave, preguntas, habilidades/capacidades, emociones o aprendizajes que les resuene de cada historia. 	<p>Transformar las presentaciones de jóvenes y representantes institucionales en una experiencia amena, didáctica y colaborativa, donde los participantes construyan colectivamente una línea de tiempo visual que refleje hitos, aprendizajes y desafíos en la formación de líderes para la conservación amazónica.</p> <p>Conocer las experiencias ricas en educación/formación que contribuyó a la construcción de nuevos líderes en la Amazonía.</p> <p>Conocer sobre acciones y enfoques actuales de distintas instituciones para enfrentar los desafíos de la educación</p>

16:30 – 17:00	REFRIGERIO		
17:00 – 18:00	<i>continuación</i>	<i>continuación</i>	<i>continuación</i>
18:00	Cierre de la 1ra Jornada		
Día 2 – 30 de Julio de 2025 Intercambio de experiencias educativas			Compartir prácticas educativas y de empoderamiento en la Amazonía
8:30 – 9:00	Dinámica: Pelota voladora	Se lanza de manera aleatoria una pelota, y el participante que la recibe comparte algún aspecto abordado el día anterior a modo de recapitulación colectiva	Reforzar reflexiones y lecciones sobre oportunidades y desafíos de la educación desde el punto de vista de instituciones y jóvenes. (Facilitadora)
9:00 – 10:30	Dinámica: Árbol de desafíos para la Educación en la Amazonía	Se conforman cuatro grupos, cada uno enfocado en un nivel educativo: educación primaria escolar, educación secundaria, formación técnica/universitaria, y fortalecimiento de competencias/habilidades. Cada grupo dibuja un gran árbol en papelógrafo, donde: <ul style="list-style-type: none"> • Raíces: Identifican y anotan las causas profundas de los principales desafíos en su nivel educativo. • Tronco: Sintetizan el desafío central o los problemas clave. • Ramas y hojas: Escriben las consecuencias y los impactos en la formación de líderes para la conservación amazónica. • Frutos: Proponen oportunidades o estrategias emergentes para enfrentar esos desafíos. 	Promover el trabajo colaborativo y la reflexión conjunta entre participantes de diversos perfiles para identificar, organizar y consensuar los principales desafíos y oportunidades en los distintos niveles educativos amazónicos, generando una base común para el diseño de estrategias de transformación institucional y liderazgo en conservación
10:30 - 11:00	REFRIGERIO		
11:00 - 13:00	<i>continuación</i>	<i>continuación</i>	<i>continuación</i>
13:00 – 14:30	ALMUERZO		

14:30 – 16:00	Prácticas específicas para fortalecer la formación de líderes y la efectividad de la conservación amazónica	<p>Estrategias implementadas: Continuando con los grupos temáticos formados, se siguió la conversación sobre ¿Qué estrategias estamos utilizando para adaptarnos y mantener nuestras acciones de conservación frente a esos desafíos? ¿Quiénes están ejecutando estas acciones? Tipos de estrategias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arte y Multimedia • Educación virtual • Enfoque interdisciplinar • Acompañamiento integral • Habilidades socioemocionales • Enfoque de género 	Generar propuestas y aprendizajes compartidos sobre cómo avanzar hacia la equidad de género en los procesos educativos amazónicos. Así mismo, en estrategias innovadoras en diversos otros aspectos importantes de la educación actual.
16:00 – 16:30	REFRIGERIO		
16:30 – 17:30	<i>continuación</i>	<i>continuación</i>	<i>continuación</i>
17:30	Cierre 2da Jornada		
Día 3 – 30 de Julio de 2025 “Tejiendo redes para la acción”			Identificar y establecer alianzas y compromisos concretos para la conservación.
8:30 – 9:00	Dinámica: La Pelota voladora	Se lanza de manera aleatoria una pelota, y el participante que la recibe comparte algún aspecto abordado el día anterior a modo de recapitulación colectiva	Reforzar conocimientos, reflexiones y lecciones aprendidas en las jornadas anteriores
9:00 – 09:45	<p>Dinámica: Del sueño a la realidad</p> <p>Actividad realizada en el Orquidiario</p>	<p>Visualización guiada:</p> <p>Nos atrevemos a soñar la Amazonía que queremos</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo es la Amazonía de aquí a 10 años? • ¿Qué tiene que ocurrir para que ese sueño se haga realidad? • ¿Cómo puedo apoyar a que esto suceda desde el rol que tengo? 	Crear el horizonte inspirador para la Educación en la Amazonía
9:45 – 10:30	Dinámica: Escenas de Futuro. Sociodramas Creativos	<p>Cada grupo crea y representa una breve escena teatral (sociodrama) que responde a dos preguntas clave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo llegamos hasta aquí? (trayectoria personal/institucional, superando desafíos educativos) 	Explorar de manera vivencial y creativa las oportunidades y estrategias para superar los desafíos educativos.

		<ul style="list-style-type: none"> • ¿Cómo podemos aprovechar oportunidades y superar desafíos tecnológicos para la formación de líderes en conservación? <p>Cada sociodrama debe integrar elementos artísticos (música, dibujo en vivo, fotografía, video corto), mostrar el uso de tecnologías para monitoreo o comunicación, e ilustrar el impacto de las redes sociales en el liderazgo joven. Se invita a usar celulares, apps, o recursos digitales en la puesta en escena. Al finalizar, cada grupo comparte su escena y se abre un diálogo participativo</p>	
10:30-11:00	REFRIGERIO		
11:00 – 13:00	<i>continuación</i>	<i>continuación</i>	<i>continuación</i>
13:00 – 14:30	ALMUERZO		
14:30 – 15:30	Lecciones aprendidas en el taller (<i>take-home messages</i>).	<p>Reflexionar en 3 mesas de diálogo sobre: lo aprendido en el taller.</p> <p>Posible actividad: Revisión de árbol de problemas y estrategias elaborado el primer día. Incluir otras estrategias aprendidas o desarrolladas durante el taller que permitan enfrentar desafíos.</p> <p>Exposición en plenaria</p>	Determinar aprendizajes del taller para la educación de los líderes para la conservación en la Amazonía.
15:30 – 16:30	Plenaria de reflexión y cierre	Plenaria: reflexión individual sobre iniciativa aprendida en el taller a implementar en su lugar de trabajo. Posible contacto con una persona del taller para la colaboración/mentoría	Compartir posibles productos generados a partir del taller para potenciar colaboración e implementación de aprendizajes.
16:30	Refrigerio	Despedida	